

Università Telematica eCampus

Facoltà di Ingegneria

Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Industriale

(D.M. 270/04) Curriculum Energetico

Attrezzature in materiale composito per alte temperature in forni sottovuoto

Relatore:

Prof. Paoletti Chiara

Tesi di Laurea di:

Zappa Matteo

Matricola:

001119869

Anno Accademico: 2022-2023

Indice

Introduzione	4
Capitolo 1 Forni sottovuoto	7
1.1. Introduzione	7
1.2. Trasmissione di calore nel vuoto	9
1.3. Presentazione del forno sottovuoto	10
1.4. Scelta del forno sottovuoto	12
1.4.1. Gruppi costruttivi e componenti	15
1.4.2. Alimentazione dei mezzi	22
1.4.3. Comandi dell'impianto	23
1.4.4. Avvio dell'impianto	25
1.4.5. Dispositivi di sicurezza	31
Capitolo 2 Cariche forno tradizionali	34
2.1. Introduzione Acciai legati	34
2.1.1. Scelta della lega per altissime temperature	37
2.2. Attrezzature in acciaio legato	38
2.2.1. Attrezzatura utilizzata	40
2.3. Svantaggi	40
Capitolo 3 Cariche forno in materiali compositi	42
3.1. Introduzione materiali compositi	42
3.1.1 Fibra di Carbonio	44
3.1.2. Grafite isostatica	55
3.1.3. Fibra Ceramica	62
3.2. Attrezzatura in materiali compositi	68
Conclusioni	74
Bibliografia	79

Introduzione

Questa tesi ha lo scopo di studiare, progettare e infine industrializzare un sistema innovativo di attrezzature per i componenti da lavorare termicamente.

Per i processi di trattamento termico negli impianti di ultima generazione si utilizzano normalmente i forni sottovuoto, nei quali vengono attualmente utilizzate attrezzature in acciaio legato.

Nel corso dell'elaborato queste attrezzature verranno indicate come "cariche".

Questi materiali tradizionali hanno limiti notevoli nel momento in cui vengono superate le temperature di 800 / 900 °C.

Di conseguenza troviamo nelle cariche tradizionali diversi svantaggi:

- distorsioni e variazioni dimensionali causati dallo scorrimento viscoso, cioè la deformazione del materiale dovuta all'esposizione per lunghi periodi ad elevata temperatura.
- resistenza al calore limitata nel tempo dopo cicli multipli di trattamento termico.
- i supporti in acciaio deformati devono essere riparati manualmente utilizzando presse meccaniche, tale lavorazione è possibile per un numero limitato di volte a causa dell'incrudimento del materiale, tale incrudimento comporta innesto di cricche e rotture.
- i sistemi di caricamento e scaricamento automatizzati non tollerano variazioni delle dimensioni e delle posizioni della carica forno.

L'obiettivo di questa tesi si sviluppa sull'utilizzo di nuove cariche in materiali compositi che consentono di superare i limiti appena elencati.

I componenti da trattare termicamente che prendiamo in esame sono prodotti in acciaio austenitico di classe 300 in particolare l'acciaio A304 in matasse (coils) per una produzione di massa.

Il trattamento termico richiesto è una ricottura ad alta temperatura (1050°C).

Ci siamo imposti un triplice obiettivo:

- 1) ottimizzare la carica del forno con una quantità massima possibile di matasse
- 2) migliorare la qualità dei pezzi dopo il trattamento termico di ricottura
- 3) ridurre i costi di produzione riducendo i valori energetici utilizzati per ogni matassa trattata

1) Partiamo da ciò che attualmente si utilizza per lavorare le matasse in A304

La carica oggi utilizzata è un'attrezzatura in acciaio legato tipo Inconel, specifico per cicli a temperature standard di 800 / 900°C e permette di alloggiare al massimo una serie di 20 matasse.

Basandoci sul volume utile della camera del forno, detta "camera calda", è stato progettato un nuovo telaio in materiale differente di seguito trattato, che permette di triplicare la quantità dei pezzi per ogni ciclo lavorativo.

2) Passiamo al miglioramento qualitativo dei prodotti trattati

Come vedremo nello sviluppo della tesi, l'attrezzatura in acciaio tipo Inconel è costituita da crociere che supportano i pezzi.

Tali crociere, proprio per la loro forma, non coprono totalmente l'area di contatto delle matasse, mettendo i pezzi a rischio di deformazione.

La ricottura ad alta temperatura richiesta è pari a 1050 °C che nel diagramma ferro/carbonio è una temperatura molto critica particolarmente vicina alla temperatura eutettica dove siamo in presenza di tre fasi contemporaneamente, ciò implica un possibile rammollimento della struttura delle matasse e un'inevitabile deformazione per gravità.

Fig.1.1. Diagramma Ferro-Carbonio

Un'altra criticità da prendere in considerazione è il rischio che i pezzi si incollino al telaio di supporto in Inconel, e ne conseguirebbe un danno irreversibile per entrambi.

Per eliminare queste criticità è stato studiato un telaio in materiale composito detto CFC (*Carbon Fiber Compound*) che non si deforma nel tempo anche a temperature superiori a quelle richieste, garantendo quindi una sicurezza di ottenere prodotti con geometria identica ai pezzi non trattati.

L'innovazione consiste nell'utilizzo di un sistema ibrido composto da un telaio in fibra di carbonio, che supporta i carichi uniformemente distribuiti, con l'aggiunta di una struttura in fibra di ceramica da interporre alle matasse.

Il prodotto ceramico non mette a contatto il carbonio del telaio in CFC con l'acciaio A304, ulteriore garanzia per evitare l'incollaggio dei pezzi a temperatura critica di 1050 °C.

3) Infine, la riduzione dei costi energetici è stata risolta ottimizzando la carica con un'attrezzatura che passa dalle 20 matasse iniziali a 72 matasse per ogni ciclo di lavoro.

Un risparmio energetico lo otteniamo anche dalla notevole differenza di peso specifico fra l'acciaio dell'attuale attrezzatura e il peso specifico di cinque volte inferiore della attrezzatura ibrida in materiale composito; quindi, si utilizza meno energia sia per il riscaldamento che per il raffreddamento.

Procediamo di seguito ad illustrare il forno sottovuoto per il quale sono state disegnate le nuove cariche in materiali compositi.

Capitolo 1 Forni sottovuoto

1.1. Introduzione

Il forno sottovuoto è un forno industriale per trattamenti termici che ha avuto negli ultimi decenni una forte diffusione per le sue peculiarità tecniche e qualitative, poiché consente risultati unici per il trattamento termico dei metalli sia ferrosi che non ferrosi.

La particolarità di questo forno consiste nel circondare i componenti che deve lavorare da un vuoto a pressione regolabile grazie ad un sistema di pompe e trattarli termicamente tramite irradiazione con efficienza e precisione.

Si tratta di una vera e propria metodologia di trattamento termico dei metalli che consente di raggiungere risultati impossibili con altri forni industriali, laddove occorre una fusione di precisione.

Cosa distingue il forno sottovuoto da quello, ad esempio, per tempra o per nitrurazione?

La prima sostanziale differenza risiede nella capacità di intervenire su materiali tradizionalmente difficili quali le leghe reattive (leghe reattive chimicamente, più leggere e mantenute allo stato metallico con difficoltà, come ad esempio il Cromo).

Attraverso l'induzione è possibile ottenere un controllo molto preciso dei momenti di trasformazione del materiale nonché della sua riduzione durante il raffreddamento; il trattamento termico di precisione riduce distorsioni e deformazioni dei pezzi trattati con una costanza qualitativa che non ha eguali.

L'interno di un forno sottovuoto è una vera e propria camera in cui la pressione raggiunge livelli pari a 10^{-3} mbar con temperature durante il processo termico che oscillano tra i 800° e i 1600°C.

Nel forno sottovuoto la temperatura è uniforme in tutti i punti, la differenza è soltanto di 2°C, minima rispetto a quella dei forni standard. Pertanto, è particolarmente adatto per oggetti di medio-piccole dimensioni.

Questo metodo di lavorazione ha il vantaggio di produrre un pezzo in cui la distorsione è ridotta al minimo. Può quindi essere impiegato anche per la lavorazione di metalli preziosi o ogni altro oggetto dove la precisione delle forme è indispensabile.

La finitura e l'aspetto fisico dei prodotti trattati è sempre più importante soprattutto nel settore automotive dove i forni sottovuoto sono utilizzati in larga scala, basti pensare agli ingranaggi e ai componenti meccanici di trasmissione di potenza dove la finitura e la qualità del trattamento termico sono essenziali per la sicurezza del veicolo.

Oltre all'ottima gestione del riscaldamento, la fase di raffreddamento è altrettanto importante per il ciclo completo del trattamento termico. Il metodo maggiormente utilizzato consiste nell'introduzione nel forno di azoto in forma gassosa con una pressione di 6 bar.

L'assenza di aria permette il raggiungimento di altissime pressioni durante le lavorazioni.

Il riempimento avviene per gravità, il che elimina la presenza di corpi estranei che possono creare imperfezioni o contaminare i pezzi in lavorazione.

Ci sono diverse tipologie di forni sottovuoto al variare del caricamento, se frontale, dall'alto o dal basso, al variare delle capacità e delle temperature.

Di seguito possiamo schematicamente indicare le tipologie suddette

- frontale:

Fig.2.1. Forno sottovuoto frontale

Il forno sottovuoto frontale è caratterizzato dall'apertura frontale di un pannello che permette il caricamento dei componenti da lavorare.

La tipologia delle cariche è solitamente di particolari di medie e piccole dimensioni.

- verticale:

Fig.2.2. Forno sottovuoto verticale

Il forno sottovuoto verticale è caratterizzato dall'apertura superiore del pannello per il caricamento dei componenti da lavorare.

In questo caso si prediligono cariche composte da pezzi di lunghe dimensioni che vengono appesi in verticale per ridurre al massimo le deformazioni.

- a campana:

Fig.2.3. Forno sottovuoto a campana

Il forno sottovuoto a campana è caratterizzato dall'apertura inferiore del pannello per il caricamento dei componenti da lavorare.

La tipologia delle cariche è in media costituita da particolari pesanti e di grandi dimensioni.

1.2. Trasmissione di calore nel vuoto

Quando si parla di sottovuoto, si fa riferimento alle condizioni in cui la pressione è inferiore a quella atmosferica.

L'unità di misura del Sistema Internazionale (SI) è il Pascal ($\text{Pa} = 1\text{N}/\text{m}^2 = 10^{-2}\text{ mbar}$), ma comunemente si fa riferimento al millibar (mbar) che corrisponde a 100 Pa.

Il vuoto si presenta naturalmente nello spazio (10^{-8} mbar), ma può essere prodotto artificialmente raggiungendo, in alcuni casi, pressioni inferiori a 10^{-11} mbar .

Dalla termodinamica, sappiamo che ci sono tre modi per trasmettere il calore: trasmissione per convezione, conduzione e irraggiamento.

Nel vuoto, la convezione è irrilevante, poiché il numero molto limitato di molecole presenti non può cedere energia cinetica dalla zona a temperatura più alta verso quella a temperatura più bassa.

Il trasferimento di calore per conduzione è trascurabile e viene considerato solo quando si calcola la perdita di calore verso l'ambiente esterno.

L'irraggiamento è l'unico mezzo per riscaldare un oggetto nel vuoto.

Poiché l'energia irradiata aumenta con la quarta potenza della temperatura (legge di Boltzmann), lo scambio termico radiante si intensifica ad alta temperatura.

1.3. Presentazione del forno sottovuoto

Il forno sottovuoto è costituito da una carcassa a parete doppia raffreddata ad acqua, chiusa a tenuta sia di pressione che di vuoto per mezzo dello sportello del forno, anche questo a parete doppia.

La carica viene immessa o estratta dalla camera di riscaldamento attraverso questa porta.

All'interno della camera di riscaldamento avviene il processo di trattamento.

Fig.2.4. Forno sottovuoto frontale a una camera

Dopo la ventilazione del forno vengono aperti lo sportello dell'alloggiamento del forno e lo sportello della camera di riscaldamento, un apparecchio di caricamento deposita la carica sulla base della camera interna e quindi lo sportello si richiude.

Il forno è pronto per l'avviamento del ciclo di trattamento termico con un sistema completamente automatico.

Esempio di ciclo produttivo

Innanzitutto, si procede alla fase di evacuazione, si procede quindi ad aspirare l'aria in esso contenuta.

A partire da una determinata pressione, nel forno viene immesso azoto o argon (dispositivo di convezione, max. 2 bar), il riscaldamento del forno viene attivato ed il motore di convezione inizia a funzionare.

Si procede quindi al raggiungimento del profilo di temperatura/tempo assegnato sotto un'atmosfera di gas inerte in circolazione.

A causa del gas inerte immesso, la trasmissione del calore avviene non solo per irraggiamento ma anche per convezione termica. La convezione assicura una distribuzione uniforme del calore nella carica e consente quindi una maggiore velocità di riscaldamento nell'intervallo di temperature raggiunte, senza aumentare il rischio di deformazione.

Al raggiungimento della temperatura di 850°C il forno viene evacuato di nuovo ed avviene quindi un altro trattamento termico, in questo caso sottovuoto.

La carica viene riscaldata alla temperatura di tempra e mantenuta a tale temperatura fino al termine dell'austenitizzazione.

Al termine della fase di riscaldamento inizia la fase di raffreddamento/tempra con l'accensione di un ventilatore del gas di raffreddamento, esso è composto da un motore elettrico e da una ruota di ventilazione.

Al termine del tempo di raffreddamento, il forno può essere aperto e scaricato.

Il regolatore di processo è montato all'interno dell'armadio elettrico o quadro di comando che regola, visualizza, documenta e gestisce lo svolgimento del trattamento termico.

1.4. Scelta del forno sottovuoto

Abbiamo scelto un forno frontale di dimensioni medie più comune sul mercato con le seguenti caratteristiche tecniche:

Dati generali	
Spazio utile (Largh. x Lungh. x Alt.):	910 x 1320 x 910 mm
Peso massimo della carica:	2000 kg
Intervallo temperatura operativa: Funzionamento a convezione Funzionamento sotto vuoto	150 - 850 °C 500 – 1320 °C (massimo 1350 °C)
Press. max. gas di raffreddamento nel forno Gas di raffreddamento	12 bar ass. / 1,2 MPa ass. • Azoto (N ₂) - 12 bar ass. / 1,2 MPa ass. • Argon (Ar) - 8 bar ass. / 0,8 MPa ass.
Carcassa del forno	
Volume forno:	ca. 14 m ³
Porta di carico: Azionamento Meccanismo di chiusura	apertura laterale manuale chiusura a baionetta, azionamento elettromeccanico
Camera interna	
Tipo di riscaldamento	elettrico
Numero di zone di riscaldamento	1
Potenza max. riscaldamento:	270 kW
Dispositivi di misurazione, comando e regolazione	
Tipo di regolazione del riscaldamento	continua
validi per forni vuoti, puliti e degassati	
Durata del riscaldamento della camera interna: da 150 a 1250 °C	ca. 45 Min
Uniformità termica dopo la compensazione della temperatura (a pressione e temperatura di lavoro con funzionamento sotto vuoto e a convezione)	± 5 °C
Pressione di lavoro (alla temperatura di lavoro): Funzionamento sotto vuoto Funzionamento a convezione	10 ⁻¹ mbar 1200 bis 2000 mbar
Pressione finale (a forno caldo)	≤ 5 x 10 ⁻² mbar
Velocità di perdita (a forno freddo)	max. 5 x 10 ⁻³ mbar l/s

Dati sul collegamento elettrico	
Tensione nominale	400 V / 50 Hz
Corrente nominale	292 A
Potenza	202 kVA
Corrente di cresta (corrente di avviamento)	nel raffreddamento rapido: - Circa 400 A (10 minuti) - Circa 277 kVA (10 minuti)
Acqua di raffreddamento	
Pressione di servizio	min. 3,5 bar ass.
Consumo:	
Consumo base senza raffreddamento rapido	10 m ³ /h
Con raffreddamento rapido	30 m ³ /h
Consumo max.	40 m ³ /h
Gas di protezione e raffreddamento	
Tipo di gas	<ul style="list-style-type: none"> • Azoto (N₂) - 12 bar ass. / 1,2 MPa ass. • Argon (Ar) - 8 bar ass. / 0,8 MPa ass.
Purezza Azoto (N ₂)	min. 99.999 Vol. %
Purezza Argon (Ar)	min. 99.996 Vol. %
Gas di processo	
Tipo di gas	<ul style="list-style-type: none"> • Acetilene (C₂H₂) • Ammoniaca (NH₃) • Idrogeno (H₂) (Opzionale)
Purezza acetilene	min. 99,5 % Vol.
Purezza ammoniacca	min. 99,98 % Vol.
Purezza idrogeno	min. 99,995 % Vol.
Pressione / Consumo gas di processo:	
- Acetilene (C ₂ H ₂)	2 bar ass. / 5000 L/h
- Ammoniaca (NH ₃)	3 bar ass. / 5000 L/h
- Idrogeno (H ₂)	2,5 bar ass. / 5000 L/h
Idrogeno (H₂) - Esercizio a pressione parziale	
Purezza idrogeno	min. 99,995 % Vol.
Pressione / Consumo gas di processo:	
- Idrogeno (H ₂)	2,5 bar ass. / 3000 L/h
Gas di lavoro per l'impianto pneumatico	
Tipo di gas	Azoto (N ₂)
Purezza	min. 99.999 Vol. %
Pressione	≥ 6 bar

Fig.T.1. Tabella riportante caratteristiche tecniche del Forno sottovuoto utilizzato

Forno sottovuoto con camera calda in grafite e CFC (*Carbon Fiber Compound*)

Il forno sottovuoto può essere impiegato per numerosi trattamenti termici e procedure di giunzione, come per esempio tempra, saldatura forte, ricottura in bianco e trattamento termico di tempra, degasaggio e rinvenimento.

Il riscaldamento permette anche un trattamento termico economico a temperature basse (per es. rinvenimento) o un trattamento termico di tempra più rinvenimento.

Le elevate velocità dei gas e una maggiore pressione del gas di raffreddamento consentono anche la tempra di acciai per utensili di alta e media lega (acciaio rapido, acciaio per lavorazione a freddo e a caldo).

Di seguito presentiamo lo schema sintetico dei componenti di un forno sottovuoto:

VISTA LATERALE

VISTA FRONTALE

(1) - porta del corpo forno	(7) - distributore gas
(2) - porta di carico camera calda	(8) - motore ventilatore convettivo
(3) - ventilatore di convezione	(9) - scambiatore di calore
(4) - turbina	(10) - motore turbina di raffreddamento
(5) - cilindro, corpo forno	(11) - distributore gas
(6) - isolamento termico	(12) - grigliato di distribuzione gas

Fig2.5. Componenti forno sottovuoto

1.4.1. Gruppi costruttivi e componenti

Struttura della carcassa del forno

Fig.:2.6. Carcassa del forno

La carcassa del forno è composta da due pezzi:

- 1) carcassa cilindrica
- 2) porta della carcassa

entrambe sono dotate di una doppia parete, raffreddate mediante condutture di raffreddamento separate e collegate tra loro tramite flange e guarnizioni.

Alla flangia (3) viene avvitata la tubazione per l'unità pompe per il vuoto.

La chiusura dello sportello dell'alloggiamento del forno avviene mediante un motore e il bloccaggio meccanico è fornito da una serratura a baionetta.

Le temperature dell'acqua di raffreddamento nel mantello e nello sportello dell'alloggiamento del forno sono controllate durante il processo.

Struttura della camera di riscaldamento

Fig.2.7. Sezione forno sottovuoto

Il corpo della camera di riscaldamento contiene l'impianto di riscaldamento, il supporto della carica, l'isolamento termico, la porta della camera di riscaldamento.

Sul fondo e sulla volta vi sono grossi portelli che possono essere aperti mediante un cilindro pneumatico durante la fase di raffreddamento.

Durante il ciclo di riscaldamento i portelli restano chiusi, ma vengono aperti durante la fase di raffreddamento con gas, in modo da accelerare il processo.

Le procedure dei trattamenti termici sono controllate da termo-sensori presenti in tutto il corpo del forno.

Trasformatore

Il trasformatore raffreddato ad aria è montato sul forno e alimenta elettricamente il riscaldamento alla tensione necessaria.

La regolazione viene eseguita da un convertitore di frequenza.

Riscaldamento

Il riscaldamento è formato da barre di grafite a bassa tensione.

Suola

La suola è il supporto della carica, cioè il supporto della struttura in cui vengono posizionati i prodotti da lavorare.

Essa è composta da aste portanti disposte longitudinalmente e parallele tra loro e da supporti trasversali in grafite per il sostegno del cestello di carico.

Sulle aste portanti sono montate delle barre in molibdeno, inserite saldamente in apposite scanalature. Queste impediscono il contatto diretto (la fusione) tra la carica metallica e le parti in grafite.

Isolamento della camera di riscaldamento

L'isolamento termico è composto da piastre di feltro rigido e lastre in fogli di grafite riflettente per proteggere le fibre del feltro.

Per proteggere il materiale isolante dall'usura e dai danni accidentali, i bordi della camera di riscaldamento sono provvisti di profilati in CFC (Carbon Fiber Compound).

Motore di convezione

Il motore di convezione è raffreddato ad acqua ed è incorporato nella porta della camera di riscaldamento.

Per aumentare l'uniformità termica nella carica, il motore di convezione attua il ricircolo di gas [azoto (N₂) / argon (Ar)] all'interno della camera di riscaldamento.

La ventola è realizzata completamente in CFC ed è collegata al motore di convezione mediante un albero intermedio.

Valvola di sicurezza

La valvola di sicurezza svolge il controllo della pressione, la sua apertura e chiusura avviene meccanicamente, posta nell'alloggiamento della camera di riscaldamento.

Fig.2.8. Valvola di sicurezza

In caso di superamento della pressione massima consentita del gas all'interno del forno, la valvola di sicurezza scatta e si apre automaticamente.

Il gas presente all'interno del forno può fuoriuscire evitando così lo scoppio di quest'ultimo dovuto alla pressione eccessiva.

Dispositivo di tempra a gas

Il dispositivo di tempra a gas è composto dalla soffiante del gas di raffreddamento, dallo scambiatore di calore e dalla condotta del gas.

- soffiante del gas di raffreddamento:

La ruota del ventilatore è fissata all'estremità dell'albero del motore di azionamento.

L'intera unità è fissata mediante una flangia alla parte posteriore della carcassa del forno.

- scambiatore di calore:

Intorno alla ruota del ventilatore è installato lo scambiatore di calore in rame, composto da alette tubolari, collegate in parallelo in più circuiti di raffreddamento, in cui scorre l'acqua.

- condutture del gas:

Il sistema di conduzione del gas è formato da un sistema di canali che convogliano il gas con flusso verticale.

Il verso della corrente del gas può essere scelto nei seguenti modi:

- dall'alto o dal basso

- tramite l'inversione con controllo in funzione del tempo
- tramite l'inversione con controllo in funzione della temperatura

Questo sistema rende possibile l'adattamento dei rapporti di carica e un raffreddamento particolarmente uniforme.

Modulo Coanda

Una particolare tecnologia utilizzata per migliorare l'omogeneità del flusso dei gas per il raffreddamento è il modulo Coanda.

Tale modulo utilizza l'effetto Coanda (da Henri Coandà) che descrive come il flusso segue la curvatura delle superfici.

Fig.2.9. Rappresentazione effetto Coanda

Coanda Module

Fig.2.11. Rappresentazione vettoriali flusso gas

Esso permette di rendere uniforme la distribuzione dei gas, raffreddando uniformemente tutti i pezzi lavorati nel forno.

Fig. 2.12. Camera di riscaldamento

Esistono due moduli Coanda per poter avere due diversi tipi di raffreddamento alternando la direzione dei flussi e la pressione dei gas.

Fig.2.13. Rappresentazione distribuzione gas con modulo Coanda

La distribuzione del flusso di gas permette un raffreddamento il più uniforme possibile di tutti i pezzi trattati nella camera di riscaldo.

Fig.2.14. Rappresentazione distribuzione gas senza modulo Coanda

I grafici sotto riportati permettono di vedere la differenza di temperature tra la superficie superiore e inferiore della carica con e senza il modulo Coanda.

Fig.2.15. Rappresentazione temperature con e senza modulo Coanda

Le temperature presenti nei diversi punti della superficie dei pezzi vengono registrate a tale scopo.

Non appena la differenza di temperatura tra due punti supera un valore prestabilito il sistema entra in regolazione per ottimizzare i flussi del gas fino a tornare di nuovo su valori termici differenziali che abbiamo impostato.

Temperatura forno

Il raffreddamento può avvenire in modo non regolato (es. fase del processo "raffreddamento del gas") oppure mediante programmazione di una rampa (fase del processo "raffreddamento secondo il valore nominale regolato").

La velocità di raffreddamento può essere variata in vari livelli mediante diversi parametri (pressione del gas di raffreddamento, flusso e riscaldamento).

Non appena le temperature sulla superficie e all'interno del pezzo si sono stabilizzate, la fase di mantenimento viene terminata e inizia la fase di raffreddamento.

Quadro di controllo

Tutti i dispositivi di misurazione, controllo e regolazione sono installati in un armadio elettrico separato.

Gli strumenti sono facilmente accessibili grazie a degli ampi sportelli frontali.

Il raffreddamento dell'armadio è effettuato da refrigeratori incorporati.

L'armadio elettrico è suddiviso in vari gruppi funzionali, come alimentazione, PLC, regolazione di processo e uscite di potenza.

Tutte le funzioni importanti per la sicurezza sono garantite da dispositivi di protezione hardware supplementari (ridondanti).

Misurazione della temperatura e regolazione del riscaldamento

La temperatura nella camera di riscaldamento viene misurata da termo-elementi:

- per la regolazione del riscaldamento
- per la protezione contro la sovra-temperatura
- per la registrazione

Fig2.16. Termo-sensore

La temperatura della carica può essere misurata e registrata con termo-sensori.

Termocoppia del forno

La temperatura nella camera di riscaldamento viene misurata da una termocoppia, è collegata al regolatore del forno (regolatore del riscaldamento) e al regolatore di sovratemperatura (protezione contro la sovratemperatura).

Misurazione e regolazione del vuoto

Il vuoto viene misurato da un tubo di misura che consente di rilevare i valori di vuoto nell'intervallo di pressione da 5×10^{-4} a 1.000 mbar.

Misurazione e regolazione della pressione

La pressione viene misurata da un trasduttore di misura che regola la pressione nell'intervallo di valori da 10^{-3} a 12 bar.

Struttura del sistema di pompe per il vuoto

Il sistema di pompe per il vuoto ha lo scopo di evacuare rapidamente e a fondo l'impianto, al fine di ottenere un trattamento termico senza ossidazione.

Questo sistema serve anche per un cambio rapido dell'atmosfera.

Il gruppo di pompe per il vuoto funziona in modo completamente automatico.

Gruppo di pompe per il vuoto

Il gruppo di pompe per il vuoto è composto dalla combinazione di una pompa a valvola rotativa e una pompa a pistone rotante montate insieme su un telaio di supporto.

Tubazioni e valvolame

La valvola per il vuoto è situata nella condotta di aspirazione, vicino alla carcassa del forno, essa serve a separare tra loro il sistema di pompaggio e la camera del forno con isolamento del vuoto e della pressione.

Funzionamento

Fino ad una pressione preimpostata, il forno viene evacuato dalla pompa a cassetto rotante, poi si attiva anche la pompa ad eccentrico che evacua la camera del forno fino alla pressione di vuoto spinto richiesta.

1.4.2. Alimentazione dei mezzi

Impianto del gas

L'impianto del gas ha le seguenti funzioni:

- alimentazione dell'impianto sottovuoto sia con azoto (N₂) che con argon (Ar)
- il raffreddamento della carica (dopo il trattamento termico)
- l'alimentazione dei componenti pneumatici (cilindri, saracinesche, ecc.).

Impianto idraulico

L'impianto idraulico ha lo scopo di proteggere i componenti dell'impianto dal carico termico e di raffreddare rapidamente i gas di processo al termine del trattamento di tempra, mediante lo scambiatore di calore.

La portata dei circuiti dell'acqua di raffreddamento può essere regolata mediante valvole manuali separate.

Durante la fase di raffreddamento rapido nel ciclo di tempra, il circuito di raffreddamento dello scambiatore di calore nella carcassa del forno viene alimentato con una maggiore quantità d'acqua.

La carcassa del forno, la porta del forno e la scatola del motore sono protette da un'apposita valvola di sovrappressione che impedisce l'aumento incontrollato della pressione dell'acqua.

L'impianto idraulico è dotato di impianto a circuito chiuso.

Impianto pneumatico

L'impianto pneumatico serve per alimentare i componenti pneumatici con azoto (N₂), e in caso d'emergenza con aria compressa, a una pressione minima di ≥ 6 bar.

L'impianto pneumatico è costituito da un'unità compatta, con un prefiltro dotato di separatore d'acqua e una stazione di riduzione con manometro.

È necessario provvedere alla disponibilità di un mezzo alternativo (per es. Aria compressa) che consenta di mantenere in funzione il sistema in caso di necessità.

1.4.3. Comandi dell'impianto

Preparazione dell'impianto

Prima di avviare l'impianto occorre eseguire le seguenti operazioni e verifiche:

- 1) Verificare il livello dell'olio delle pompe per il vuoto.
- 2) Aprire completamente la valvola manuale che regola l'erogazione dell'acqua di raffreddamento.

Fig.2.17. Flussometro dell'acqua/Valvola di chiusura manuale dell'acqua di raffreddamento

3) Aprire la valvola di intercettazione pneumatica manuale per la pompa dell'acqua di emergenza dell'impianto di raffreddamento acqua.

4) Aprire le valvole manuali per l'alimentazione dell'azoto (N_2) (impianto pneumatico) e controllare, leggendo il valore rilevato dal manometro, l'effettiva presenza di azoto.

Fig.2.18. Alimentazione dell'azoto (N_2) (impianto pneumatico)

5) Aprire le valvole manuali per l'alimentazione dell'azoto (N_2) o dell'argon (Ar) (pressione parziale).

Fig.2.19. Alimentazione azoto (N_2) / argon (Ar) (pressione parziale)

Il funzionamento a pressione parziale può avvenire, a scelta, con azoto (N_2) o con idrogeno (H_2).

Regolazione dei manometri

Indicatore / manometro	Funzione	Valore
	Manometro pressione interna del forno (vicino allo sportello dell'alloggiamento del forno).	Valore effettivo attuale
	Alimentazione di azoto (N ₂): Manometro pressione attuale serbatoio tampone.	Valore effettivo attuale
	Alimentazione di azoto (N ₂): Manometro sistema pneumatico (unità pneumatica)	Regolatore di pressione sistema pneumatico (pressione circa 6 bar).

Fig.T.2. Tabella riportante principali indicatori

1.4.4. Avvio dell'impianto

Preparazione

L'interno del forno è a pressione atmosferica. La pressione (assoluta) viene indicata dal manometro.

Fig.2.20. Manometro per la pressione forno

Se la pressione all'interno del forno non è uguale alla pressione atmosferica (inferiore a 1 bar assoluti), è necessario tenere premuto il tasto "APRIRE SPORTELLLO FORNO / GASSIFICARE FORNO" del

pannello di comando fino a quando non è avvenuta la compensazione della pressione per il raggiungimento della pressione atmosferica.

Procedura di carico e scarico

1) Premere il tasto "APRIRE SPORTELLLO FORNO / GASSIFICARE FORNO".

Fig.2.21. Consolle di comando per lo sportello del forno

Premendo prolungatamente il tasto sulla consolle di comando, la porta si apre sugli innesti a baionetta aprendosi.

Il movimento di rotazione viene brevemente interrotto dal comando, resta brevemente nella posizione di aggancio (misura supplementare di sicurezza) e quindi si prosegue.

Fig.2.22. Rotazione dello sportello

Fig.2.23. Interno del forno

Lo sportello dell'alloggiamento del forno può essere aperto solo se:

- il limite di temperatura per il rilascio della porta del forno non è stato superato
- la pressione all'interno del forno è uguale a quella atmosferica
- il ciclo è attualmente spento.

2) Aprire lo sportello della camera di riscaldamento.

Una volta avvenuto lo sblocco per mezzo delle leve a mano è possibile spalancare lo sportello della camera di riscaldamento ed effettuare il carico o lo scarico della carica.

Fig.2.24. Porta della camera di riscaldamento

3) Controllo del vano interno del forno e della camera di riscaldamento.

Il vano interno del forno e della camera di riscaldamento, i loro componenti e le guarnizioni devono essere integri ed essere perfettamente pulite.

Fig.2.25. Supporti della carica con barre in molibdeno inserite

Controllare che tutte le barre in molibdeno siano correttamente inserite nelle fessure dei supporti della carica, dopodiché fissare la carica sul dispositivo di spinta in posizione finale.

Posizionare la carica sui supporti della carica in posizione finale per procedere al carico.

4) Chiudere e bloccare lo sportello della camera di riscaldamento.

5) Richiudere con cautela lo sportello del forno per riportarlo nella posizione iniziale.

Premendo e tenendo premuto il pulsante "CHIUDERE SPORTELLLO FORNO" sul pannello di comando, lo sportello dell'alloggiamento del forno si chiude nella chiusura a baionetta.

Avvio del ciclo

La programmazione del ciclo è su un sistema di elaborazione basato su un normale PC industriale e viene comandato dall'operatore.

Questo sistema consente di immettere i parametri di trattamento desiderati e di impostare, visualizzare e documentare lo svolgimento del trattamento termico.

Il forno sottovuoto può eseguire diversi cicli lavorativi, tra cui i più importanti sono:

- Ciclo a vuoto

All'avvio del ciclo, l'intera camera del forno viene evacuata dal sistema di pompe per il vuoto, successivamente viene attivato il riscaldamento.

- Ciclo a pressione parziale

Per evitare la vaporizzazione di leghe reattive, è possibile selezionare l'esercizio a pressione parziale con azoto (N₂) / idrogeno (H₂) / argon (Ar) a scelta.

- Ciclo a convezione

L'impiego dell'esercizio a convezione durante il riscaldamento consente un trattamento termico efficiente fino alla temperatura di 850°C.

Per distribuire uniformemente il calore durante l'esercizio a convezione, il gas inerte viene ricircolato dalla turbina a pale motorizzata.

Fig.2.26. sportello della camera di riscaldamento con turbina a pale

Il forno viene riempito di gas sino al raggiungimento della pressione impostata, il motore si avvia automaticamente raggiunta la pressione (assoluta) di 1 bar e provvede al ricircolo del gas.

Il valore nominale della pressione può essere al massimo di 2 bar (assoluto).

Al raggiungimento della pressione del gas di convezione preselezionata, ha inizio il ciclo di riscaldamento.

Cementazione a bassa pressione

Questo trattamento termochimico permette di indurire superficialmente i componenti in acciaio, esso raggiunge generalmente una profondità da 0,2 a 4 mm.

La cementazione a bassa pressione viene eseguita nell'intervallo di temperatura da 870 °C a 1100 °C, come gas di processo si usa acetilene (C₂H₂).

Il processo di cementazione avviene arricchendo la superficie dei componenti in acciaio con atomi di carbonio aumentandone la percentuale nel legame ferro-carbonio dell'acciaio stesso.

In questo processo viene impiegata una miscela gassosa di azoto e metanolo, che, a una determinata temperatura e pressione durante il trattamento, rompe (cracking) le molecole del metanolo generando carbonio nascente (CO).

Tempra

Nella tempra, la camera calda viene riscaldata gradualmente dopo aver raggiunto il vuoto desiderato fino a raggiungere la temperatura di austenitizzazione finale.

Al termine del periodo di mantenimento cioè il tempo necessario per ottenere una temperatura omogenea in tutti i pezzi, la carica viene temprata alla pressione programmata, con la direzione e velocità di flusso desiderata.

Al termine della tempra avviene lo scarico della pressione e il sistema è pronto per il ciclo di raffreddamento.

Nitrurazione superficiale

Questo trattamento termochimico permette di incrementare di molto la durezza superficiale dei componenti in acciaio, generalmente la massima profondità ottenibile è di 2,5 mm.

Nella nitrurazione superficiale si aggiunge azoto atomico, ottenuto dalla dissociazione termica dell'ammoniaca, alla ferrite superficiale dei componenti in acciaio.

A seconda della tipologia di acciaio, la temperatura di trattamento è compresa tra 1100 °C e 1150 °C e la pressione parziale dell'azoto tra 0,1 e 3,0 bar (ass.).

Per evitare la separazione del nitruro si esegue un raffreddamento rapido.

Raffreddamento

Sono a disposizione tre possibilità di raffreddamento della carica, il ciclo di trattamento viene predisposto dal programma selezionato.

- Raffreddamento a vuoto

Il riscaldamento viene disinserito mentre prosegue l'evacuazione. Il forno si raffredda lentamente e autonomamente per perdita di calore.

- Raffreddamento a gas

Il riscaldamento viene spento ed il forno viene inondato di gas di raffreddamento sino al valore nominale preimpostato.

Il modulo Coanda permette un raffreddamento uniforme in tutta la camera calda.

Nel raffreddamento convenzionale i flussi di gas vanno dal basso verso l'alto per un naturale raffreddamento termodinamico.

- Raffreddamento rapido

Il ventilatore di raffreddamento si avvia automaticamente nel momento in cui il vano del forno si trova ancora sottovuoto.

Il riscaldamento viene spento ed il forno viene inondato di gas di raffreddamento a elevata pressione.

Il modulo Coanda permette un raffreddamento uniforme in tutta la camera calda.

Nel raffreddamento rapido i flussi di gas sono indirizzati dall'alto verso il basso ostacolando l'escursione termica verticale dei pezzi lavorati e raggiungendone tutte le superfici limitando al minimo ogni possibile distorsione.

Ciclo di lavorazione

In questo ciclo verranno trattati delle bobine d'acciaio mantenendole malleabili per lavorazioni future, si effettua un ciclo di ricottura completo a 1050°C per raggiungere l'austenizzazione dell'acciaio.

Questa lavorazione comprende un preriscaldamento a convezione fino alla temperatura di 850 °C e un riscaldamento a vuoto fino a 1050 °C, infine un raffreddamento rapido.

Al contrario degli altri acciai, gli acciai inossidabili austenitici nella trasformazione in martensitico morbido necessitano un rapido raffreddamento.

Ciclo di ricottura di acciaio austenitico classe300-A304.

Fig.2.27. Grafico ciclo di lavorazione

Le fasi della lavorazione sono scandite dalle loro tempistiche:

- 1) da 0 a 15 min: evacuazione aria e immissione di gas per riscaldamento a convezione.
- 2) da 15 a 70 min: riscaldamento a convezione fino a 850°C dopodiché si evacuano i gas per lavorazioni sottovuoto.
- 3) da 70 a 100 min: mantenimento sottovuoto a 850°C per la stabilizzazione della carica.
- 4) da 100 a 115 min: riscaldamento sottovuoto fino a 1050°C.
- 5) da 115 a 160 min: mantenimento sottovuoto fino a completa austenitizzazione.
- 6) da 160 a 170 min: raffreddamento rapido con gas a pressione di 6 bar.
- 7) da 170 a 180 min: evacuazione del gas di raffreddamento.

1.4.5. Dispositivi di sicurezza

Vi sono molti dispositivi di sicurezza in un forno sottovuoto, i più importanti sono:

- Valvola di sicurezza

Fig.2.28. Valvola di sicurezza

Questo dispositivo è utile al fine di controllare la pressione durante il processo.

In caso di superamento della pressione massima consentita del gas all'interno del forno, la valvola di sicurezza scatta e si apre automaticamente.

Il gas presente all'interno del forno può fuoriuscire evitando così lo scoppio di quest'ultimo dovuto alla pressione eccessiva.

- Termostato

Fig.2.29. Termostato carcassa forno

Fig.2.30. Termostato sportello forno

Controlla la temperatura del circuito dell'acqua di raffreddamento sia sulla carcassa del forno che sullo sportello.

In caso di superamento della temperatura massima (temperatura limite = 85 °C) il riscaldamento viene disinserito e viene emessa una segnalazione di guasto.

- Termocoppie di sicurezza

Fig.2.31. Termocoppia di sicurezza

Misurano costantemente le temperature del forno e trasmettono i valori al regolatore di sovratemperatura.

In caso di superamento del valore limite massimo il riscaldamento del forno viene disinserito in maniera permanente e viene emessa una segnalazione di guasto.

- Valvola di sovrappressione (sistema idrico)

Fig.2.32. Valvola di sovrappressione mandata

Fig.2.33. Valvola di sovrappressione ritorno

Controlla la pressione e in caso di superamento del valore massimo nel sistema idraulico di raffreddamento, le valvole reagiscono e si aprono automaticamente, consentendo la fuoriuscita dell'acqua.

- Bloccaggio della porta della carcassa del forno

Fig.2.34. Interruttore di posizione Fig.2.35. Trasduttore di pressione

Questo sistema impedisce l'apertura della porta nel momento in cui i sensori di sicurezza dovessero rilevare una anomalia a fine ciclo, ad esempio una differenza di pressione tra l'interno del vano forno e l'esterno o un insufficiente raffreddamento del vano forno.

Capitolo 2 Cariche forno tradizionali

2.1. Introduzione Acciai legati

Le cariche forno tradizionali sono fatte di acciaio legato da oltre vent'anni.

Vengono utilizzate leghe in acciaio di qualità e resistenze al calore di vario genere in funzione delle richieste applicative differenti.

Negli ultimi anni vi è stato un incremento di fabbisogno di leghe sempre più performanti dalle più importanti industrie, come quelle militare, aerospaziale, medica, dell'elettronica di alta precisione. La caratteristica fondamentale delle leghe per alte temperature è di mantenere l'efficienza a temperature superiori o uguali a 500°C, solitamente queste leghe consistono in un metallo e in un altro elemento.

Sono ben note sul mercato per la loro straordinaria durata e le prestazioni impeccabili nelle condizioni ambientali più estreme. Le leghe ad alta temperatura possono essere utilizzate per qualsiasi tipo di lavoro che richieda un materiale che garantisca sia durata sia resilienza.

Negli ultimi anni in materiali da trattare sono sempre più sofisticati e le richieste di ottime prestazioni ad alta temperatura non sono più sufficienti, ma è necessario essere in grado di dimostrare le loro qualità non solo a 500°C ma anche a 1000°C.

Ad esempio, le leghe di titanio, sebbene vengano ampiamente considerate durevoli e molto efficienti, non presentano performances adeguate alle temperature superiori ai 450°C.

La ricerca e lo sviluppo negli anni hanno permesso di testare con successo altri metalli che riescono a offrire risultati migliori delle leghe ad alta temperatura.

Nichel, cobalto e ferro sono i metalli di base per le cosiddette leghe per altissime temperature. Altri metalli resistenti alle alte temperature sono il renio e il niobio.

L'importanza di utilizzare leghe ad alta temperatura specifiche è fondamentale soprattutto se si utilizzano forni sottovuoto; infatti, la scelta della lega è fondamentale per il ciclo termico perché è collegata direttamente alla sicurezza ed efficienza del forno, oltre che alla protezione degli impianti di produzione.

Le leghe resistenti al calore devono essere prodotte utilizzando i migliori materiali disponibili e la tecnologia più recente. La produzione di leghe ad alta temperatura è molto complessa e richiede l'uso di tecniche avanzate come macchinari ad ultrasuoni e lavorazioni elettrochimiche.

Infine, le leghe per alte temperature sono costose sia nei materiali che nei processi di produzione, il che le rende molto costose da produrre.

Trattamenti termici

Le leghe adatte ad altissime temperature (> 500 °C) vengono usate per la produzione di telai, coperture ondulate e altre attrezzature che devono essere sottoposte a trattamento termico tramite forni. All'interno delle camere calde, queste leghe vengono usate per tubi radianti, muffole, cinghie, ventilatori, ecc.

L'acciaio legato con nichel e cromo è una lega ampiamente utilizzata per la sua eccellente resistenza alla carburizzazione e alla fatica termica anche dopo diversi cicli ad alte temperature. Inoltre, è immune alla formazione della fase sigma, quindi preserva la duttilità e consente il raddrizzamento e la saldatura per la riparazione, prolungando la durata delle apparecchiature.

Le leghe per i trattamenti termici sono utilizzate nella produzione delle polveri di ferro e nei componenti sinterizzati. Le leghe contenenti cromo, nichel e silicio sono utilizzate nei nastri di lamiera e nelle muffole per la ricottura delle polveri di ferro.

Inoltre, vengono spesso utilizzate sia per le muffole (camere di materiale refrattario che, all'interno dei forni, servono ad evitare che i materiali da trattare siano a contatto coi prodotti della combustione o con le sorgenti di calore), che per le cariche dei forni, in modo da ridurre le polveri di molibdeno e di tungsteno (questo processo utilizza un agente riducente, come il carbonio o l'idrogeno per ridurre un ossido in polvere di metallo).

Queste leghe vengono usate anche nelle acciaierie per attrezzature come coperture interne, tubi radianti, scivoli e cappe per la decarburazione AOD.

Di seguito una scheda tecnica di un acciaio legato per temperature superiori ai 500 °C:

CHEMICAL ANALYSIS

%	CR	NI	SI	C	MN	P	S	CU	FE
Min	18	34	1	-	-	-	-	-	Bilanciamento
Max	20	37	1,50	0,08	2	0,03	0,03	1	-

PROPERTIES

Densità: 7.944 g/cm³

PROPRIETÀ FISICHE E MECCANICHE

PROPRIETÀ FISICHE E MECCANICHE	21°C	538°C	593°C	649°C	704°C	760°C	816°C	871°C	982°C	1093°C
Carico di rottura / MPa	586,1	489,5	457,8	390,9	305,4	247,5	184,8	145,5	71,7	22,1
0,2% Resistenza allo snervamento / MPa	268,9	172,4	166,9	151,7	144,8	142,7	119,3	106,2	58,6	13,8
Allungamento	47	46	46	43	69	78	56	79	79	28

Fig.T.3. Tabella riportante caratteristiche Acciaio legato per trattamenti termici

Centrali Elettriche

Le centrali elettriche a carbone devono utilizzare leghe che non solo abbiano una buona resistenza complessiva e resistenza all'ossidazione ad alta temperatura, ma siano anche in grado di resistere alla corrosione a caldo sotto forma di solfatazione e abbiano una buona resistenza all'usura.

Le leghe a basso contenuto di nichel sono utilizzate nella maggior parte delle applicazioni perché sono maggiormente resistenti allo zolfo rispetto a molte altre leghe. Queste leghe sono comunemente utilizzate in componenti come guaine e supporti delle tubature, ugelli a carbone e bruciatori.

Di seguito una scheda tecnica di un acciaio per centrali elettriche:

CHEMICAL ANALYSIS

%	CR	NI	C	SI	MN	P	S	MO	CU	FE
Min	24	19	-	-	-	-	-	-	-	-
Max	26	22	0,08	0,75	2	0,045	0,03	0,75	0,5	Bilanciamento

PROPERTIES

Densità: 7,86 g/cm³

PROPRIETÀ FISICHE E MECCANICHE

PROPRIETÀ FISICHE E MECCANICHE	21,1 °C	537,8 °C	648,9 °C	760 °C	871,1 °C	982 °C	1093 °C
Carico di rottura / MPa	551,6	467,5	373	242	131,7	-	-
0,2% Resistenza allo snervamento / MPa	241,3	143,4	142,7	133,1	84,1	-	-
Allungamento %	52	47	43	46	48	-	-

Fig.T4. Tabella riportante caratteristiche Acciaio legato per centrali elettriche

Industria chimica e raffinaria

Le raffinerie utilizzano queste leghe nel riscaldamento del petrolio greggio prima della distillazione.

Spesso si usano leghe particolarmente resistenti alla cementazione e alla criccabilità da tenso-corrosione dovuta dallo ione di cloruro e acido politionico (l'acido politionico è un ossiacido dello zolfo che ha formula generale H_2SnO_6 con $n > 2$ responsabile della tenso-corrosione dei materiali)

Le leghe per i trattamenti termici vengono utilizzate anche per realizzare i terminali delle torce che ossidano gli effluenti gassosi di raffinaria.

Una scheda tipo viene di seguito riportata:

CHEMICAL ANALYSIS

%	NI	CR	MO	CO	W	SI	MN	C	FE
Min	44	24	2,50	2,50	2,50	0,75	-	-	-
Max	47	27	4	4	4	1,50	2	0,08	Bilanciamento

PROPERTIES

Densità: 8,14 g/cm³

PROPRIETÀ FISICHE E MECCANICHE

PROPRIETÀ FISICHE E MECCANICHE	21,1°C	93°C	204°C	315°C	426°C	537,8°C	593°C	648,9°C	704°C	760°C	816°C	871°C	982°C	1093°C	1204°C
Carico di rottura / MPa	738	691	663	638	620	589	549	507	424	372	287	190	108	51	27,6
0,2% Resistenza allo snervamento / MPa	324	287	255	240	217	212	202	212	188	199	210	165	83	45	24,1
Riduzione dell'area %	62	55	59	52	57	47	47	41	42	50	-	74	69	-	-
Allungamento %	48	48	49	47	55	52	49	43	42	62	24	75	64	25	106

Fig.T.5. Tabella riportante caratteristiche Acciaio legato per raffinerie

2.1.1. Scelta della lega per altissime temperature

Andremo a scegliere uno tra i migliori acciai detti “Inconel”, fortemente legato con nichel e cromo che permette di raggiungere temperature pari a 1200 °C.

Ideale per alta pressione e temperature estreme

Questa lega di nichel è la più resistente all'ossidazione e ad altissima resilienza tra quelle disponibili in grado di conservare forza e resistenza all'ossidazione fino a 1232° C.

CHEMICAL ANALYSIS

%	NI	CR	CU	C	MN	SI	Y	FE	TI	AL	ZR
Min	Bilanciamento	24	0	0,15	0	0	0,05	8	0,1	1,8	0,01
Max	Bilanciamento	26	0,1	0,25	0,15	0,5	0,12	11	0,2	2,4	0,1

PROPERTIES

Densità:	7,89 g/cm³
Intervallo di fusione:	1340 - 1400 °C
Capacità calore specifico:	450 J/kg °C
Resistività elettrica:	1,23 µΩ.m

PROPRIETÀ FISICHE E MECCANICHE

PROPRIETÀ FISICHE E MECCANICHE	21,1°C	93,3°C	204,4°C	315,6°C	371,1°C	537,8°C	684,9°C	700°C	815°C	870°C	982°C	1093°C	1204°C
Carico di rottura / MPa	675	650	625	600	580	560	520	420	284	226	118	90	40
0,2% Resistenza allo snervamento / MPa	270	240	220	200	190	180	175	170	239	197	105	80	34
Allungamento %	38	30	30	30	30	43	30	30	78	82	78	85	96
Scorrimento minimo 0,0001%/ora	-	-	-	-	-	-	185	132	32	16,5	6,6	2,2	-
10.000 ore resistenza alla rottura	-	-	-	-	-	-	-	155	42	22,1	10,3	4,6	3
Coefficiente di espansione termica /µm/m°C **	-	14,15	14,27	14,42	14,63	14,9	15,3	-	16	16,71	17,31	17,91	-
Conduttività termica /kcal/(h.m.°C)	8,94	10,58	12,04	13,33	14,53	17,26	18,3	20,53	-	22,02	23,51	15,15	-
Modulo di elasticità / GPa	215	209	201	197	192	189	185	-	154	137	118	102	-

Fig.T.6. Tabella riportante caratteristiche Acciaio legato utilizzato

Come riportato dalla suddetta scheda tecnica, nelle voci di: Carico a rottura, Resistenza allo snervamento e l'Allungamento percentuale, le sue caratteristiche meccaniche variano al variare della temperatura, mostrando così i suoi limiti strutturali e la grande deformabilità a temperature critiche come i 1050 °C richiesti.

2.2. Attrezzature in acciaio legato

Attualmente le cariche per forni sottovuoto sono create tramite processo di fusione o di termosaldatura. I ripiani a griglia che di seguito raffiguriamo, vengono realizzati colando l'acciaio liquido nel negativo della forma che si vuole ottenere, riuscendo così ad avere una struttura omogenea e robusta che permette resistenze di molto superiori alle strutture termosaldate.

Se analizziamo al microscopio la struttura del prodotto fuso si potrà facilmente capire il perché:

Fig.3.1. Esempio di andamento fibra (gran flow)

la struttura ha un “andamento fibra” che segue le geometrie del particolare fuso, tale andamento fibra detto “grain flow” aumenta mediamente del 30% le caratteristiche meccaniche e le resistenze termiche applicate.

Fig.3.2. Griglie in Acciaio Legato

Le strutture più complesse come cestelli e i supporti per i ripiani sono costruite tramite termosaldatura, (si tratta di una tipologia di saldatura senza apporto di materiale, il calore necessario alla fusione dei lembi da saldare è generato da scariche elettriche che attraversano la zona designata)

Fig.3.3. Vasca in Acciaio Legato

Fig.3.4. Cestello in Acciaio Legato

2.2.1. Attrezzatura utilizzata

La carica presa in considerazione è in acciaio tipo “Inconel” per altissime temperature ed è una struttura formata da una base piana con due cilindri verticali per poter impilare le crociere.

Le crociere servono per supportare le matasse da lavorare, sono a forma di croce con un foro al centro e anch'esse sono del medesimo acciaio Inconel.

Fig.3.5. Carica in Acciaio Legato

L'ingombro totale della struttura è 500 x 1000 x 700 mm con un peso di circa 200 Kg. senza i pezzi da trattare.

2.3. Svantaggi

I limiti di questa attrezzatura sono:

- 1) Peso specifico dell'acciaio è elevato: $7,84 \text{ g/cm}^3$
- 2) Volumi in gioco: la struttura ha spessori e dimensioni che implicano costi di riscaldamento e di raffreddamento importanti in rapporto ai pezzi da trattare, il ciclo produttivo deve considerare che una percentuale dell'energia deve essere spesa per tale attrezzatura.

Ne consegue che se l'attrezzatura è ingombrante, la quantità di pezzi da trattare è limitata.

3) Deformazioni

4) Impianti non automatizzati

Da un decennio le moderne industrie di trattamento termico, soprattutto nei settori di produzione di massa, vedasi settore automobilistico ed elettronica industriale, la richiesta di alte produzioni in tempi brevi, richiedono impianti di caricamento e prelievo della carica forno con sistemi completamente automatizzati.

Tali sistemi lavorano con sensori di prossimità che posizionano e movimentano le strutture con estrema precisione.

Ne consegue che una struttura in acciaio che si deforma dopo n cicli termici di lavoro a 1050°C , non potrà essere più utilizzata.

Sia le deformazioni che le variazioni dimensionali, oltre a influenzare negativamente la stabilità del prodotto da lavorare, non permettono il funzionamento del caricamento automatico del forno sottovuoto.

5) Extra costi per rilavorazioni

Le cariche deformate, per poter essere riparate, necessitano lavorazioni manuali particolarmente costose, tali attrezzature devono essere raddrizzate con l'ausilio di presse meccaniche.

Fig.3.6. Distorsioni Acciaio Legato

Queste operazioni possono essere eseguite solo un numero limitato di volte, poiché l'acciaio è un materiale che si incrudisce se sollecitato termicamente (shock termico).

L'incrudimento del materiale riduce la capacità di deformazione quindi la struttura collassa con cricche e rotture di vario genere: il materiale dovrà essere rottamato.

Capitolo 3 Cariche forno in materiali compositi

3.1. Introduzione materiali compositi

I materiali che andremo a trattare sono la Fibra di Carbonio e Fibra Ceramica.

Questi materiali sono particolarmente resistenti alle elevate temperature ed elevati carichi,

Le nuove cariche innovative sono realizzare in Fibra di Carbonio e Fibre Ceramiche (cariche ibride)

Fig.4.1. Esempio carica in materiali compositi

La struttura è composta da diversi tipi di fibra di carbonio scelta al variare della loro forma e utilizzo mentre la fibra ceramica serve per separare l'acciaio del prodotto da lavorare dalla fibra di carbonio così evitandone l'incollaggio con i pezzi da trattare.

Ma prima di parlare della fibra di carbonio, che cosa è il Carbonio?

In una tavola periodica, il carbonio è "C" come simbolo chimico e "6" come numero atomico.

Elemento non metallico di struttura atomica generalmente tetraivalente, insolubile nei comuni solventi, inodore e insapore.

Il carbonio ha differenti allotropi dal più tenero detto grafite al più duro detto diamante.

Il diamante è un cristallo con struttura tetraedrica regolare, poiché gli atomi sono saldamente legati tra loro, il diamante è il materiale più duro tra i materiali naturali.

La grafite ha la struttura a strati con cristallo di rete a sei facce.

La grafite è l'allotropo più stabile di carbonio. Contrariamente alla credenza popolare, l'elevata purezza non permette alla grafite di bruciare, neppure a temperature elevate.

Di facile lavorabilità, la grafite ha un ampio utilizzo pratico, dalle punte delle matite che tutti conoscono alle applicazioni tecniche più severe delle grafiti isostatiche per alte temperature.

La grafite ha anche una ottima conduttività elettrica e una buona lubrificazione, quindi, viene utilizzata per la produzione delle spazzole di carbone per motori elettrici a collettore nonché per applicazioni meccaniche con resine plastiche e termoplastiche per la produzione di particolari autolubrificanti e resistenti alle temperature.

C'è un carbonio chiamato “Fullerene” che ha una rara struttura cristallina come un pallone da calcio.

Fig.4.2. Struttura del carbonio “Fullerene”

Questo “Fullerene” è un prodotto innovativo che avrà un futuro industriale per applicazioni avanzate.

Naturalmente, ci sono alcuni atomi di carbonio senza una struttura cristallina regolare come la fuliggine e il coke.

Tra un'ampia varietà di carbonio, la grafite, in particolare la cosiddetta "grafite isotropica ad alta densità", ha una struttura esagonale orientata che fornisce proprietà fisiche equivalenti in tutte le direzioni.

Fig.4.3. Struttura esagonale orientata

La grafite isotropica ad alta densità ha diverse caratteristiche notevoli:

mantenere le sue caratteristiche meccaniche anche al variare delle temperature e le dilatazioni termiche sono minime, pressoché irrilevanti se comparabili a quelle dei metalli.

Si noti che i termini “fibre di carbonio” e “fibre di grafite” di solito vengono utilizzati come sinonimi, tuttavia, se si vuole approfondire tecnicamente, ci si riferisce con il termine fibre di carbonio a quelle fibre che vengono sottoposte a trattamento termico pari a 2000°C mentre le fibre di grafite fino a 2500°C, nonostante queste non presentino la struttura cristallina tridimensionale della grafite.

3.1.1 Fibra di Carbonio

Alla fine del diciannovesimo secolo le fibre di carbonio vennero scoperte da Edison per la prima volta. Costui notò che questo materiale, che noi conosciamo attualmente con il nome commerciale di “Rayon” (acrilonitrile), poteva essere convertito in materiale carbonioso filamentoso attraverso l'uso di lampade a incandescenza.

La prima azienda che ha commercializzato la fibra di carbonio è la multinazionale Union Carbide Corporation (UCC) all'inizio degli anni Sessanta.

Il limite delle fibre di carbonio è il modulo di elasticità piuttosto basso nella direzione di orientamento delle fibre pur presentando un'ottima resistenza, per sopperire a ciò si intrecciano i fili come un tessuto e si stratificano in funzione dei carichi richiesti.

Le due componenti principali di ciò che genericamente chiamiamo “fibra di carbonio” sono il materiale composto da una fibra in carbonio e le resine con cui viene impregnata. Questo materiale composito è diventato insostituibile in molti ambiti tecnologici grazie alle sue ottime proprietà meccaniche.

La fibra è ottenuta tramite particolari processi di estrusione (spinning) o mediante carbonizzazione del petrolio o altri composti chimici come il “Rayon”. Questo avviene eliminando chimicamente tutto ciò che non è carbonio, come ossigeno, azoto e idrogeno dalle catene polimeriche così da ottenere una matrice di filamenti con grado di purezza maggiore del 92%.

Il processo produttivo è in grado di modificare la forma cristallina disponendo gli atomi di carbonio nei piani trasversali lungo la fibra stessa così da influenzare le caratteristiche meccaniche finali.

I filamenti di carbonio hanno grandi resistenze meccaniche e tenacità nella direzione di sviluppo della fibra, nonostante la loro ristretta dimensione, che è di circa 5 – 10 μm (un cinquantesimo di un capello)

Fig.4.4. Diametro filamento di carbonio in confronto ad un capello umano

Altre interessanti proprietà sono: l'elevata inerzia chimica, che non predispone la fibra a reazioni chimiche eccetto l'ossigeno (essendo carbonio può bruciare) e l'elevata conducibilità sia termica sia elettrica tant'è che la si impiega anche come conduttore.

La fibra di carbonio ha anche un bassissimo coefficiente di attrito poiché prevale la grafite in essa contenuta, tale vantaggio allarga il campo applicativo dove occorre resistenza meccanica unita a buona autolubrificazione (componenti striscianti, boccole e cuscinetti).

Trattandosi di semilavorati con scopo l'utilizzo tecnologico, vi è una precisa classificazione basata sui differenti livelli di prestazioni fisiche, ottenibili dalla varietà dei processi termici applicabili.

La fibra di classe HS (alta resistenza) confrontata con l'acciaio da costruzione, possiede una resistenza meccanica 9 volte superiore, con una densità 4 volte inferiore.

L'unità di misura denominata TEX si riferisce al rapporto tra il peso del tessuto per la sua lunghezza, che varia al variare della tipologia di trama e di filamento, al fine di ottenere semilavorati con caratteristiche meccaniche differenti.

La resina, generalmente epossidica, è il secondo elemento fondamentale per la costruzione di qualsiasi manufatto in fibra di carbonio. Queste resine sono prodotte chimicamente utilizzando un polimero stabile e un catalizzatore, il loro miscelamento effettua la trasformazione da liquido a solido.

Fig.4.5. Fibra di carbonio da 6 mm di spessore

Se vogliamo puntualizzare, comunemente si parla di materiale in fibra di carbonio, questo termine, per quanto parzialmente corretto, non è del tutto esatto.

Per la nostra applicazione consideriamo esclusivamente i materiali compositi fibro-rinforzati, dove le fibre di carbonio, avendo piccole dimensioni, svolgono il ruolo di rinforzo mentre la matrice polimerica (resina) funge da collante tra le fibre e le protegge dall'ossidazione.

I materiali detti "Carbon-Carbon" fanno una eccezione perché sia il rinforzo sia la matrice sono costituiti da materiale carbonioso.

I materiali si dicono compositi proprio perché, in generale, sono costituiti da due materiali di caratteristiche meccaniche diverse la cui combinazione porta a un materiale con proprietà specifiche migliori dei materiali iniziali di partenza.

Il rinforzo utilizzato è delle sole fibre di carbonio, mentre esistono strutture composite con altri materiali di rinforzo quali fibre aramidiche (Kevlar) e le fibre di vetro.

Il campo di applicazione delle fibre di carbonio, negli ultimi anni, è sempre più vasto per le sue caratteristiche tecniche e trova applicazioni in ambito nautico, aeronautico, spaziale, sportivo o anche semplicemente nei modelli di macchine sportive all'avanguardia.

Fig.4.6. Diverse varianti di Fibra di carbonio

Al variare della dimensione dei filamenti in fibra di carbonio cambiano le qualità del tessuto intrecciato, più spessi sono i filamenti più alta sarà la densità dell'intreccio, aumentandone le qualità meccaniche e il suo peso.

Fig.4.7. Fibra di carbonio sagomata a U

Tipologia di intrecci

I filamenti singoli, comunemente uniti in multipli di 1000, costituiscono il “filato” di fibra di carbonio in forma grezza, disponibile come filo di fibra di carbonio sul mercato.

Un indicatore qualitativo rilevante per distinguere le varie tipologie di filati di fibra di carbonio è derivato dal numero dei filamenti che compongono una singola fibra. Il numero di filamenti per filato è indicato dalle sigle 1k, 3k, 6k e 12k, che corrispondono rispettivamente a 1000, 3000, 6000 e 12000 filamenti per filato.

Il parametro che differenzia i tessuti di fibra di carbonio è il numero di filamenti per fibra che compongono il tessuto, che generalmente sono 12k (12000 filamenti di carbonio per singola fibra), 3k, 6k e 1k. I tessuti con un valore K elevato e bassa grammatura (ad esempio carbonio 200 gr 12k twill) presentano fibre piatte e larghe, mentre quelli più pesanti presentano fibre più spesse ma più

strette. I filati sono utilizzati per creare i tessuti di fibra, intrecciando i fili con ordito e trama (linee orizzontali e verticali di fibra intrecciate).

I tessuti di carbonio detti “bilanciati” possono essere suddivisi in tre macrocategorie a seconda del tipo di trama: la prima categoria è costituita da tessuti a trama “twill”, la seconda da tessuti a trama “plain” e l’ultima da tessuti a trama “satin”.

I tessuti a trama twill presentano una maggiore drappeggiabilità (capacità del tessuto di conformarsi a una superficie) rispetto ai tessuti a trama plain, che sono solitamente leggermente più resistenti e meno delicati durante la stesura. Invece, i tessuti a trama satin sono utilizzati per componenti estetici.

Fig.4.8. Tipologie di intrecci per tessuti in Fibra di carbonio

Per la lavorazione del tessuto in fibra di carbonio si utilizza la fibra pre-impregnata (detta pre-preg) è una varietà di fibra “grezza” tessuta che viene venduta già impregnata da resine epossidiche per favorire la coesione con le altre resine durante la lavorazione.

Nel processo di stampaggio, per garantire il fissaggio completato, nel processo di polimerizzazione si impregnano le fibre di carbonio preventivamente del posizionamento nello stampo.

Il processo di “incollaggio” può avvenire naturalmente per aggrappaggio meccanico sfruttando la rugosità superficiale del filato oppure chimicamente con la reazione che avviene tra la resina stessa e la fibra di carbonio.

Una nuova tecnologia consente di “saldare” le fibre tra di loro massimizzando i legami interni e la rigidità finale del materiale.

Per massimizzare la qualità della fibra di carbonio bisogna eliminare tutta l’aria all’interno della resina così da evitare la creazione di piccole bolle d’aria presenti tra la fibra e il collante che spesso generano punti di debolezza all’interno del pezzo finito; quindi, il processo di polimerizzazione viene eseguito in autoclave, ad elevate temperature completamente sottovuoto.

Gli strati sono costituiti da filamenti di fibra unidirezionali immersi nella resina, mentre i laminati sono il prodotto ottenuto sovrapponendo più strati orientati sistematicamente. Tutti questi

semilavorati agevolano il lavoro dell'utente finale, poiché sono già pronti per essere modellati e "stampati".

Esiste un altro metodo di produzione del finito in fibra di carbonio, non si utilizza il pre-preg ma si avvolge direttamente su un cilindro metallico il filo di carbonio imbibito di resina epossidica. Si possono così creare prodotti con forme complesse e più economiche rispetto alle piastre di fibra di carbonio.

Fig.4.9. Avvolgimento cilindrico in Fibra di carbonio

Durante il processo produttivo della fibra di carbonio avviene la fase di carbonizzazione che consente la formazione di fibre di carbonio con struttura grafitica pressoché pura, continua e regolare, parleremo di seguito delle proprietà che avrà la grafite in tali fibre:

Fig.4.10. Tabelle di comparazione tra materiali diversi materiali e la Grafite

Elenchiamo i vantaggi della fibra di carbonio:

1. Resistenza al calore

Il ferro ha un punto di fusione di 1540 °C, mentre la grafite sublima a 3550 °C. Ciò dimostra che la grafite è sufficientemente resistente al calore per sopportare temperature due volte superiori rispetto al ferro.

2. Ultraleggero

La densità apparente della grafite è compresa tra 1,8 e 2,0 g/cm³. Come termine di paragone, la grafite è ancora più leggera del vetro.

3. Maggiore resistenza a temperature elevate

La grafite ha una proprietà unica: a differenza di molti materiali metallici, la sua resistenza aumenta insieme alla temperatura (in atmosfera non ossidante, al di sotto di 2500°C), fino a raggiungere il doppio della resistenza normale. Pertanto, la grafite risulta essere un materiale indispensabile nelle applicazioni ad alta temperatura.

4. Bassa espansione termica

Rispetto a molti materiali metallici, l'espansione termica della grafite è estremamente ridotta. Questo le permette di mantenere la sua precisione dimensionale anche a temperature elevate.

5. Buona conducibilità termica

Oltre alla bassa dilatazione termica, la grafite ha anche un'ottima conducibilità termica. Grazie a questa caratteristica, la grafite è altamente resistente agli shock termici, ovvero ai repentini sbalzi di temperatura.

6. Buona conducibilità elettrica

La struttura cristallina della grafite e la valenza atomica creano elettroni liberi, ovvero elettroni che si muovono liberamente senza essere legati al nucleo. Questa proprietà conferisce alla grafite un'ottima conducibilità elettrica.

7. Proprietà autolubrificante

Quando due superfici di materiali vengono strofinate tra di loro, si verifica attrito e abrasione. Per prevenire questo fenomeno, è necessario utilizzare dei lubrificanti. Tuttavia, la grafite ha proprietà autolubrificanti che riducono l'attrito e l'abrasione tra le superfici.

Materie prime e processo produttivo delle fibre di carbonio

Le materie prime utilizzate per produrre la fibra di carbonio sono fondamentalmente due:

- la fibra ottenuta dalla polimerizzazione dell'acrilonitrile (CH_2) detta poliacrilonitrile (PAN)
- un residuo ottenuto dalla distillazione del catrame o del petrolio detto la pece.

Il processo di produzione di fibre di carbonio dal PAN è composto in due fasi:

- una prima fase in cui il polimero viene convertito in fibra mediante il processo di filatura, che può essere a secco, a umido o per fusione.
- una seconda fase in cui le fibre di poliacrilonitrile vengono sottoposte a trattamento di stiramento termico e meccanico, questo conferisce alle fibre l'orientamento desiderato.

Fig.4.11. rappresentazione della catena di produzione dei prodotti in Fibra di carbonio

Dopo aver prodotto le fibre di carbonio, bisogna effettuare il trattamento termico detto pirolisi del carbone, un processo che sfrutta temperature comprese tra 400 e 800 °C in quasi completa assenza di ossigeno, per decomporre termochimicamente i materiali organici presenti.

Successivamente dopo questo trattamento termico ne seguono altri a temperature più elevate fino al raggiungimento della fase di grafitizzazione a 2500 °C.

Il processo di trattamento termico che permette di ottenere la fibra di carbonio mediante la stabilizzazione si articola in tre cicli:

- fase di ossidazione,
- fase di carbonizzazione
- fase di grafitizzazione

La stabilizzazione è un processo che ha lo scopo di incrementare la grandezza e la lunghezza delle fibre di poliacrilonitrile ottenute dal processo filatura.

La fase di ossidazione sottopone la catena polimerica ad un riscaldamento di circa 300 – 500 °C.

Fig.4.12. rappresentazione chimica della fase di riscaldamento

Come riportato dalla figura questo processo modifica la struttura della catena polimerica rendendola ad anelli chiusi e allineati.

Fig.4.13. rappresentazione chimica della fase di ossidazione

Con la fase di ossidazione eliminiamo gli atomi d'idrogeno presenti nella struttura, tale fase detta di deidrogenazione appunto, è accompagnata dalla formazione di anelli a struttura rigida, detta ciclizzazione.

Il processo di carbonizzazione raggiunge la temperatura di 1300 °C in atmosfera inerte. Questo trattamento serve a modificare la struttura grafitica rendendola maggiormente pura, regolare e continua.

Fig.4.14. rappresentazione chimica della fase di carbonizzazione

La grafittizzazione è l'ultimo trattamento termico, consente di migliorare le caratteristiche meccaniche della fibra portandola a temperature comprese tra i 2500 °C e i 3000 °C.

Fig.4.15. rappresentazione schematica del risultato della grafittizzazione

La tipologia di prodotto finale non ha uno standard qualitativo fisso ma dipende dal tipo di processo applicato nella fase finale dalla grafittizzazione.

Si possono ottenere fibre con diverse proprietà, che si differenziano in HM (alto modulo elastico) e UHM (altissimo modulo elastico).

Esiste anche possibilità di effettuare il solo trattamento superficiale, caratterizzando le fibre con alta tenacità (HT) e mantenendo il modulo elastico costante.

Il processo di produzione delle fibre ottenute dalla pece si basa sulla riduzione a mesofase della pece isotropa che si ottiene con la polimerizzazione della stessa.

Il trattamento richiede temperature più basse e quindi costi contenuti rispetto alla produzione di fibre di poliacrilonitrile.

Il processo di polimerizzazione si divide in due fasi:

- la polimerizzazione termica, con riscaldamento $> 350\text{ °C}$
- l'estrazione con solvente, separando segmenti molecolari aromatici dal precursore catramoso.

Tramite filatura, per estrusione o fusione, si ricavano le fibre dalla mesofase della pece, tali fibre successivamente subiscono le lavorazioni di termofissaggio (300 °C) e carbonizzazione (1000 °C).

Le fibre di carbonio nei materiali compositi

Le fibre di carbonio, non essendo facilmente sfruttabili, si utilizzano principalmente come rinforzo nei materiali compositi.

I materiali compositi sono l'unione di due materiali distinti; la matrice, cioè la fase continua, il rinforzo, la fase discontinua.

Dato che la combinazione dei materiali compositi è molto varia ne risulta una matrice pressoché infinita di combinazioni che difficilmente permettono una classificazione ben definita.

La classificazione la si può dare in base alla geometria strutturale:

materiali fibrosi, materiali a scaglie, materiali a scheletro continuo, materiali laminati e/o stratificati e materiali particellari.

I materiali compositi rinforzati da fibre sono i più importanti, ma i più diffusi sono quelli rinforzati da particelle. I composti fibrosi possiedono caratteristiche meccaniche superiori a quelli rinforzati da particelle, poiché le fibre sono in grado di sopportare quasi la totalità del carico esterno.

Di seguito uno schema di un reparto di produzione e un flow chart con le fasi salienti di produzione:

Fig.4.16. Flow Cart produzione Fibra di carbonio

3.1.2. Grafite isostatica

Per “grafite isostatica” si indica la grafite formata isostaticamente: questo significa che la miscela di materie prime viene compattata in blocchi rettangolari o rotondi in una cosiddetta pressa isostatica a freddo (*Cold Isostatic Press*).

Fig.4.17. rappresentazione pressa isostatica

È una tecnica di formatura di materiali incoerenti, in genere sotto forma di polvere, nella quale l'addensamento si genera per effetto dell'applicazione di una pressione tramite un liquido. Il materiale da addensare è contenuto entro forme deformabili, le cui pareti sono impermeabili.

Vi sono altre tecniche produttive per le grafite sintetiche come lo stampaggio a vibrazione e l'estrusione.

Questi ultimi metodi producono grafite meccaniche con caratteristiche tecniche medio basse e hanno un largo impiego per i loro costi ridotti rispetto alla grafite isostatica.

Lo stampaggio CIP permette di ottenere una grafite più isotropa con granulometrie più fini e quindi strutture più compatte a beneficio delle caratteristiche meccaniche e termiche rispetto a tutte le altre grafite sintetiche.

Oggi la grafite isostatica rappresenta gran parte del mercato di questo materiale a grana fine e ha trovato applicazioni in diversi settori, dalle applicazioni nucleari e metallurgiche ai semiconduttori, al solare e molti altri.

Caratteristiche:

- elevate temperature: la grafite isostatica non fonde, a 3400 °C passa direttamente dallo stato solido a quello gassoso.
- altissima resistenza agli shock termici
- proprietà meccaniche inalterate alle alte temperature
- basso coefficiente di dilatazione termica che permette una elevata stabilità geometrica alle alte temperature.

Applicazioni:

Elettroerosione (EDM)

Nell'elettroerosione, la grafite viene usata come materiale per elettrodi. La grafite offre notevoli vantaggi rispetto al rame, ciò permette una riduzione dei costi di produzione.

Esistono varie qualità di grafite isostatica, dalla grafite universale a quella a micro-granuli, quest'ultima destinata a macchine per elettroerosione EDM (*Electrical Discharge Machining*).

Fig.4.18. Componente in grafite isostatica per EDM

Supporti e componenti per la manipolazione del vetro a caldo

Le grafiti isostatiche grazie alle loro proprietà sono diventate essenziali nelle linee di produzione di contenitori in vetro perché offrono molti vantaggi poiché ne danneggiano il vetro caldo al momento del contatto ne subiscono shock termici e inoltre sono autolubrificanti.

Fig.4.19. Componente in grafite isostatica per manipolazioni del vetro

Soluzioni per colata continua / colata di metallo

Grazie alle sue caratteristiche fisiche uniche la grafite isostatica viene utilizzata per stampi e crogioli di fusione continua.

Questo materiale avendo un basso coefficiente di dilatazione e una alta resistenza agli shock termici è in grado di sopportare metallo fuso rendendolo ideale per la fusione di metalli preziosi e ghise.

Fig.4.20. Componenti in grafite isostatica per colata di metallo

Grafite purificata per la produzione del Silicio

Per la produzione di silicio esistono impianti con reattori specifici per la generazione di lingotti in silicio con un alto valore di purezza in atmosfera molto aggressiva.

La camera calda è costituita principalmente da grafite isostatica che viene purificata fino a 10 p.p.m. (parti per milione) per evitare l'inquinamento del prodotto da ottenere.

Occorrono quindi grafiti molto compatte come appunto le grafiti isostatiche, che permettono di sigillare la superficie dei manufatti e ottenere una purificazione ottimale.

Alcune attrezzature dedicate alla produzione del silicio sono: cilindri di grafite composita o purissima di grandi dimensioni, elettrodi in grafite purissima, riscaldatori in grafite composita o purissima e feltro flessibile.

Fig.4.21. Componente in grafite isostatica per la produzione di silicio

Impianti di lavorazione dei semiconduttori

L'industria dei semiconduttori necessita una continua innovazione tecnologica e da un'altissima purezza dei materiali, per queste necessità si utilizzano prodotti in grafite purissima a grani fini e rinforzati con fibre di carbonio.

Fig.4.22. Componenti in grafite isostatica per lavorazioni di semiconduttori

Produzione di wafer di silicio

Le grafiti isostatiche purificate garantiscono la purezza dei wafer e il controllo delle temperature durante la cristallizzazione nei forni di solidificazione direzionale.

Fig.4.23. Componenti in grafite isostatica per wafer di silicio

Componenti meccanici per l'aeronautica

Componenti in grafite isostatica sono necessari nei sistemi meccanici del motore e nell'impianto di condizionamento.

Sfruttando le doti di autolubrificazione e la resistenza agli shock termici la grafite isostatica viene utilizzata per la creazione di componentistiche meccaniche per funzioni di guida e di tenuta degli impianti aeronautici ad azionamento elettromagnetico e idraulico.

Fig.4.24. Componenti in grafite isostatica per l'aeronautica

Sinterizzazione

Per la sinterizzazione a pressione si utilizza grafite ad alta resistenza, la grafite compatta a grano fine è molto utilizzata in questi processi, infatti, gli stampi realizzati vengono utilizzati per produrre strumenti di taglio diamantati e blindature ceramiche per applicazioni militari che richiedono lavorazioni ad altissime temperature e pressioni.

Fig.4.25. Componenti in grafite isostatica per sinterizzazione

Tenuta Dinamica

Utilizzati per sigillare alberi rotanti di turbo-compressori, estrattori e ventilatori si utilizzano sistemi di tenuta con grafite isostatica che garantiscono elevata affidabilità con un ottimo rapporto costo/efficienza.

Per rendere gli alberi rotanti ermetici ai gas si utilizza la tenuta a labirinto, che permette azzerare totalmente le perdite.

Fig.4.26. Componenti in grafite isostatica per anelli di tenuta

Trattamento Termico

Isolamento per costruzione di forni ad alta temperatura e componentistica strutturale per supporti, come nel nostro caso, che subiscono lavorazioni termiche ed altissime temperature.

Quest'ultima applicazione è quella di nostro interesse per lo sviluppo del progetto.

Utilizzeremo la grafite isostatica per la produzione dei distanziali e degli accessori per la carica ibrida.

Fig.4.27. Componenti in grafite isostatica per trattamenti termici

Densità	1,78	(g/cm ³)
Porosità	13	(%)
Resistenza a flessione	37	(MPa)
Resistenza a compressione	90	(MPa)
Modulo di elasticità	10	(GPa)
Coefficiente di espansione termica (20°-1000°C)	5	(10 ⁻⁶ /K)
Conduktività termica	90	(W/mK)
Resistività elettrica	12	(μΩm)
Dimensione media del grano	12	(μm)

Fig.T.7. Tabella riportante valori della grafite isostatica utilizzata

Fig.4.28. Flow Cart produzione Grafite isostatica

3.1.3. Fibra Ceramica

Il materiale che utilizziamo è il OFC (Oxide Fiber Composite), un materiale composito unico nel suo genere composto da una combinazione di fibre ceramiche e matrici ceramiche che garantiscono sia leggerezza che una struttura resistente a elevati carichi e alla rottura per fragilità.

Spieghiamo meglio in dettaglio che cosa consiste questo prodotto innovativo:

Ossido di fibra ceramica in ossido di matrice ceramica (polvere e legante) = una combinazione di fibre ceramiche con matrici ceramiche che prende il nome di OX-OX (Oxide Fiber reinforced Oxide Ceramics).

Fig.5.1. Rappresentazione semplificata produzione OX-OX

Questa combinazione di fibre ceramiche in matrice ceramica crea una struttura dalle alte performances sia meccaniche che termiche.

OX-OX e sue proprietà

1) **Alta capacità di resistenza alle sollecitazioni meccaniche**

Elevata tolleranza ai danni (grazie all'elevato rapporto tra deformazione e rottura):

Elevata resistenza alla trazione e alla flessione, il materiale è lavorabile e resiste agli urti e alle sollecitazioni meccaniche, si veda la foto di seguito come esempio:

Fig.5.2. Differenza di resistenza tra ceramica classica e OX-OX

- 2) Alta resistenza alla Corrosione e alla Ossidazione
- 3) densità $< 3 \text{ g/cm}^3$ determina un vantaggio notevole dove occorre utilizzare questo composito in settori dove è importante non sovraccaricare le strutture e ridurre quindi i costi di progettazione laddove viene utilizzato l'acciaio la cui densità è di $7,84 \text{ g/cm}^3$
- 4) Ottime proprietà termo Meccaniche
Ottima resistenza allo shock termico (fino a $1300 \text{ }^\circ\text{C}$)

Fig.5.3. Componente per fonderie in OX-OX

l'esempio in figura rappresenta un condotto per la lavorazione dell'alluminio liquido, l'applicazione è severa, lo shock termico avviene in atmosfera ossidante e corrosiva, l'OX-OX è utilizzato con successo in questo settore.

Altre applicazioni altrettanto severe sono nel campo aeronautico e aerospaziale: alette delle turbine e flaps dei busters, coperture di protezione per i satelliti.

- 5) Lavorazione a getto d'acqua pari a un prodotto metallico
Quindi ottima lavorabilità e adattabilità alle varie applicazioni, come si evince nella foto di seguito, si possono costruire intere attrezzature in materiale ceramico OX-OX

Fig.5.4. Struttura in OX-OX

6) Bassa conduttività termica

Buon isolamento elettrico e compatibile con il campo elettromagnetico come per la ceramica base allumina sia di utilizzo industriale che per uso quotidiano, dove le caratteristiche isolanti sono ben note, un esempio su tutte le numerose applicazioni sono i cilindri isolanti dei trasformatori elettrici di bassa, media e alta tensione, anche l'OX-OX, essendo fibra ceramica, è un ottimo isolante elettrico.

7) Ottimizzazione dimensionale

Riassumendo, l'OX-OX ha buone caratteristiche meccaniche, ottima lavorabilità e bassa densità, tutto ciò permette di produrre lastre molto più sottili ottimizzando i volumi e la quantità di materiale senza inficiare le performances globali.

Per trasparenza occorre ricordare che tale prodotto innovativo ha i suoi limiti nei costi della materia prima e del processo produttivo, attualmente ha un costo medio di circa dieci volte superiore al CFC, quindi, l'ottimizzazione dei volumi e degli spessori è molto importante.

Processo di produzione lastre piene – Flow Chart

Fig.5.4. Processo di produzione lastre piene in OX-OX

Processo di Produzione – Tecnologia a filo avvolto

Fig.5.5. Processo di produzione di avvolgimenti in OX-OX

Il processo di produzione tramite “tecnologia a filo avvolto” comunemente indicato come “*filament winding*” è un processo in cui vengono utilizzate solo fibre continue, impregnate di resina, avvolte su di un supporto che può essere di varie geometrie e dimensioni in funzione del prodotto finale da ottenere.

Fig.5.6. Rappresentazione del “filament winding”

Nella figura schematica viene mostrato il percorso che la fibra continua segue partendo dalla matassa dalla quale, un numero variabile di fili, raggiungono la vasca di impregnazione contenente la resina e successivamente vengono avvolti su un mandrino rotante.

La combinazione della rotazione del mandrino con il movimento trasversale della vasca d’impregnazione permettono la totale copertura della superficie del mandrino stesso, che terminata la

fase di avvolgimento, l'assieme composto sia dal mandrino che dall'avvolgimento vengono riscaldati per poter portar a compimento la cottura della resina.

Con questo processo si possono ottenere avvolgimenti con resistenze meccaniche variabili tramite l'angolazione e la tensione delle fibre continue nonché il contenuto di resina, al variare dell'angolo di avvolgimento si modificano le resistenze assiali e radiali.

L'elevata semplicità e velocità in cui le fibre vengono disposte permette di ridurre notevolmente i costi rispetto agli altri metodi di produzione.

I suoi vantaggi possono essere così riassunti:

- natura altamente ripetitiva nella disposizione delle fibre
- possibilità di usare fibre continue
- semplicità nel disporre le fibre in ogni direzione
- possibilità di realizzare strutture di grandi dimensioni
- ottenere un'elevata frazione volumetrica di fibre
- costi minori dovuti alla possibilità di non impiegare pre-preg

Per contro presenta i seguenti svantaggi:

- le forme devono essere tali da poter sfilare il mandrino
- difficoltà nel cambiare la direzione di avvolgimento delle fibre
- necessita del mandrino che può essere complesso e costoso

Fig.5.7. Prodotti ottenuti tramite tecnologia del "filament winding"

Il processo di fabbricazione di manufatti con questa tecnologia può essere sintetizzato di seguito

Fig.5.8. Rappresentazione isometrica del "filament winding"

Sul mandrino, preliminarmente al processo di “*filament winding*”, viene applicata una patina di gel (*gel coat*) come distaccante semipermanente, che con una tensione superficiale molto bassa si diffonde su tutta la superficie del mandrino semplificando l'estrazione dell'avvolgimento finito.

In funzione del prodotto che si deve realizzare il processo da utilizzare può variare, i parametri principali sono la geometria, il peso e le attrezzature da utilizzare. I macchinari moderni sono a controllo numerico e permettono di controllare angolazioni e tensioni durante il processo di avvolgimento.

Il mantenimento costante della tensione è un parametro fondamentale poiché un suo scempenso può modificare il posizionamento dei fili avvolti creando scarti di produzione.

Nelle rocchettiere sono installati dispositivi di tensionamento in grado di controllare i livelli di tensione al fine di evitare una distribuzione non uniforme, questi dispositivi includono freni magnetici o per attrito che ostacolano lo svolgimento delle fibre continue nella rocchettiera stessa.

Il processo di avvolgimento può essere generalmente classificato secondo le tecniche di avvolgimento a mandrino che si suddividono in:

- Tecnica di avvolgimento ad elica
- Tecnica di avvolgimento polare

La tecnica ad avvolgimento elicoidale prevede l'utilizzo di un carrello a rotaia che trasla longitudinalmente rispetto all'asse del mandrino e rapportando la velocità del carrello e quella del mandrino si determina l'angolazione dell'avvolgimento.

L'avvolgimento continuo del filo sul mandrino avviene grazie al repentino cambio di direzione del carrello quando raggiunge il fine corsa, continuando l'avvolgimento con l'angolazione prefissata, in questo caso, negativa.

La tecnica di avvolgimento maggiormente utilizzata è l'avvolgimento ad elica, poiché è indicata per la realizzazione di componenti dall'aspetto allungato e sottile, generalmente si utilizzano angoli di lavorazione tra 20° e 90°.

Al contrario degli avvolgimenti elicoidali, quelli con tecnica polare favoriscono angoli molto bassi (0° - 10°), queste angolazioni sono evitate nella tecnica ad elica soprattutto in componenti di grandi dimensioni perché gli angoli molto bassi sono particolarmente difficili da controllare durante la fase di inversione del moto del carrello.

Fig.5.8. Immagine ravvicinata di un prodotto in OX-OX

3.2. Attrezzatura in materiali compositi

La carica in materiali compositi è formata da una base e undici ripiani impilati sopra essa. Le dimensioni sono 1240 mm in lunghezza, 900 mm in larghezza e 675 mm in altezza.

Fig.6.1. Carica in materiali compositi

Descrizione	Materiale	Dimensioni	Quantità	Part-no.
Piastra base 01	CFC CF-222	1240 x 70 x 12 mm	2	A01
Piastra base 02	CFC CF-222	900 x 70 x 12 mm	2	A02
Piastra base 03	CFC CF-222	900 x 70 x 12 mm	2	A03
Piano a griglia	CFC CF-226	1240 x 900 x 6 mm	12	A04
Barra filettata	CFC CF-222	diametro 12 x 40 mm	72	A05
Tappo cilindrico	Grafite Isostatica	diametro 70 x 20 mm	72	A06
Distanziale cilindrico	Grafite Isostatica	diametro 70 x 40 mm	66	A07
Soletta a griglia	Fibra Ceramica	400 x 400 x 6 mm	72	A08

Fig.T.8. Datasheet (lista) componenti utilizzati nella carica ibrida

CF 222

Densità	1,55	(g/cm ³)
Porosità	8	(%)
Resistenza a flessione	200	(MPa)
Resistenza a compressione	270	(MPa)
Modulo di elasticità	80	(GPa)
Coefficiente di espansione termica (20°-1000°C)	1	(10 ⁻⁶ /K)
Conducibilità termica	40	(W/mK)
Resistività elettrica	22	(μΩm)

Fig.T.9. Tabella riportante valori della fibra di carbonio CF222

CF 226

Densità	1,50	(g/cm ³)
Porosità	8	(%)
Resistenza a flessione	120	(MPa)
Resistenza a compressione	200	(MPa)
Modulo di elasticità	60	(GPa)
Coefficiente di espansione termica (20°-1000°C)	1	(10 ⁻⁶ /K)
Conducibilità termica	40	(W/mK)
Resistività elettrica	25	(μΩm)

Fig.T.10. Tabelle riportante valori della fibra di carbonio CF226

Fig.6.3. Immagine degli elementi di fissaggio (A07 a sinistra, A05 al centro e A06 a destra)

La base è composta da sei piastre sagomate in fibra di carbonio CF222, una serie di griglie piane in fibra di carbonio CF226, barre filettate in CF222, tappi e distanziali in grafite isostatica che permettono il bloccaggio della struttura, anche i distanziali sono prodotti in grafite isostatica.

Sia le piastre in CFC che i componenti in grafite isostatica sono filettati M12, permettono il fissaggio e la solidità della struttura.

Fig.6.4. Struttura che costituisce la base della carica

Fig.6.5. Esploso della base della carica

I ripiani sono composti dalla griglia piana in CF226, barre filettate in CF222, tappi e distanziali sono in grafite isostatica

Fig.6.6. Struttura del ripiano impilabile della carica

Fig.6.7. Esploso del ripiano della carica

Le griglia di fibre ceramiche OX-OX sono poste tra il prodotto da trattare in acciaio AISI304 e la componentistica in fibra di carbonio della struttura per evitare la contaminazione del carbonio della struttura con l'acciaio e il possibile incollaggio dovuto alla temperatura critica di 1050 °C.

Fig.6.8. Immagine della griglia in fibre ceramiche

Fig.6.9. Ripiano della carica con prodotto da lavorare

Fig.6.10. Immagine esplicativa dell'utilizzo delle griglie in fibre ceramiche nella carica

Conclusioni

Riassumiamo i vantaggi che una carica in materiale composito con l'aggiunta della fibra ceramica ci può dare rispetto ad una carica in acciaio legato

Carica tradizionale in acciaio legato ha i seguenti svantaggi:

- Distorsione causata da scorrimento viscoso
- Resistenza al calore limitata
- Incrudimento e rotture della matrice in acciaio

I vantaggi del CFC rispetto all'acciaio legato:

- Maggiore resistenza alle alte temperature
- Assenza di deformazioni in condizioni estreme di shock termico
- Durata maggiore e garanzia quindi di un numero maggiore di cicli produttivi
- Leggerezza del materiale (densità $1,8 \text{ g/cm}^3$) contro i $7,84$ dell'acciaio
- A pari volume utile della carica calda possibilità di massimizzare il numero dei pezzi da trattare.
- A parità di numero di pezzi per carica si possono ridurre i cicli di riscaldamento e raffreddamento ottimizzando i costi di produzione.
- CFC non si deforma nel tempo quindi la struttura permane uguale dopo n cicli con un vantaggio considerevole se l'impianto di carico / scarico è automatizzato.

Per la nostra carica abbiamo scelto di produrre le lastre in CFC da getto d'acqua sia per ridurre i costi produttivi rispetto alle lastre sagomate ottenute da stampo sia perché esistono differenti spessori di lastre in CF226 con la possibilità quindi di scegliere lo spessore più idoneo in funzione dei carichi uniformemente distribuiti che il progetto richiede.

La scelta è stata su lastre di spessore 6 mm . Calcolate con simulazione FEM di seguito l'esempio della lastra e delle tensioni applicate.

Fig.7.1. Analisi delle resistenze del piano a griglia (A04)

Si vuole dimostrare il vantaggio dell'utilizzo di un cestello di caricamento in CFC al posto di uno tradizionale in acciaio legato (tipo "Inconel" o AISI310) ai fini del risparmio energetico

Dati di Progetto

Trattamento termico di Ricottura ad alta temperatura → 1050°C del seguente materiale:

- Matasse (coils) in acciaio inossidabile classe 300 → AISI 304
- Dimensioni di ogni singola matassa → diametro esterno 400 mm e altezza 40 mm.
- Peso di ogni singola matassa = 5 Kg.
- Peso del cestello in acciaio legato tipo "Inconel" = 200 Kg.
- No. Pezzi per cestello in acciaio = 20 matasse
- Peso del cestello in materiale composito ibrido = 40 Kg.
- Peso della carica globale = $(20 \times 5) + 200 = 300$ Kg.

Soluzione proposta: carica ibrida in materiale composito

Per il calcolo del risparmio energetico dobbiamo considerare il calore specifico dei materiali della carica tradizionale e della nuova carica ibrida in riferimento al materiale da trattare

Calore Specifico dell'acciaio legato → $Cs_1 = 0,12$ Kcal/Kg.

Calore Specifico del composito → $Cs_2 = 0,2$ Kcal/Kg.

Consideriamo solo questi due valori validi per il progetto, quindi un valore unico per carica in acciaio e le matasse ed un valore unico per i compositi siano CFC che grafiti isostatiche che matrici in ceramico OX-OX.

Calcolo Energetico

Determinazione della quantità di Calore Q (Energia espressa in Kilo calorie) per portare il materiale in trattamento dalla temperatura ambiente $T_{amb.} = 20$ °C alla temperatura richiesta di ricottura $T_{ric.} = 1050$ °C

La formula per il calcolo è la seguente:

$$Q = Cs \times \text{Peso del materiale} \times \text{Differenza di temperatura} (1050 - 20)$$

- 1) Calcolo del calore assorbito Q_1 da ogni matassa in AISI 304

$$Q_1 = 0,12 \times 5 \times 1.030 = 618 \text{ Kcal}$$

- 2) Calcolo il calore assorbito Q_2 del cestello in acciaio legato Inox

$$Q_2 = 0,12 \times 200 \times 1.030 = 24.720 \text{ Kcal}$$

- 3) Calcolo il calore assorbito Q_3 del cestello ibrido in materiale composito

$$Q_3 = 0,2 \times 40 \times 1.030 = 8.240 \text{ Kcal}$$

Alcune considerazioni sul risparmio energetico

- 1) Differenza di energia assorbita dai due cestelli:

$$Q_4 = Q_2 - Q_3 = 24.720 - 8.240 = 16.480 \text{ Kcal}$$

- 2) Se si utilizza la carica in materiale composito la quantità di energia risparmiata Q_4

Si può supporre di riscaldare altre matasse:

$Q_{\text{risparmiato}} = Q_{\text{diff. cestelli}} / Q_{\text{per matassa}} = Q_4 / Q_1 = 16.480 / 618 = 26,6$
consideriamo 26 matasse per difetto.

Da ciò si evince che, a parità di ciclo termico, sia di tempo ciclo che di consumo energetico, si possono trattare ben 26 matasse in più.

- a) Il costo energetico per matassa è più che dimezzato!
- b) La carica proposta in CFC può ospitare fino a 72 coils in AISI304
- c) Il consumo energetico in più è totalmente speso a favore della carica utile poiché il cestello è già calcolato.

Calcoliamo il consumo energetico in più delle ulteriori 26 matasse (72-46)
 $Q = 26 \times 618 = 16.068 \text{ Kcal}$ che incidono sulla durata del ciclo produttivo in maniera secondaria ma il vantaggio a favore della produttività è evidente: si trattano 52 matasse in più per ogni ciclo!

Calcolo il consumo di energia per trattare termicamente ogni matassa in tre condizioni differenti:

- 1) Consumo energetico totale nel ciclo tradizionale
- 2) Consumo energetico con carica ibrida da 46 matasse
- 3) Consumo energetico totale con carica ibrida completa da 72 matasse.

Nel primo caso $Q = Q_2 + (Q_1 \times 20) = 24.770 + (618 \times 20) = 37.130 \text{ Kcal}$

Riferendoci alla singola matassa: $37.130 / 20 = 1.856,5 \text{ Kcal per matassa}$

Nel secondo caso, a parità di energia con il precedente, il consumo energetico sarà:

$Q = Q_3 + (Q_1 \times 46) = 8.240 + (618 \times 46) = 36.688 \text{ Kcal}$

Riferendoci alla singola matassa ora otteniamo: $36.688 / 46 = 797 \text{ Kcal per matassa}$

Terzo e ultimo caso – consumo energetico totale con carica completa di 72 matasse

$Q = Q_3 + (Q_1 \times 72) = 8.240 + (618 \times 72) = 55.736 \text{ Kcal}$

Se ci riferiamo alla singola matassa in consumo energetico si ridurrà a 772 Kcal

Si è dimostrato che il vantaggio è più che evidente → 2,5 volte più conveniente utilizzare il cestello ibrido rispetto a quello in acciaio tradizionale.

Qualità ed omogeneità dei prodotti

Nel corso di questa Tesi è stato più volte ribadito che l'ottimizzazione della carica ha portato indubbi benefici a livello energetico testé dimostrato.

Si deve enfatizzare la validità della innovazione tecnologica adottando la carica ibrida soprattutto sulla qualità superiore dei pezzi trattati a 1050°C sia per la costanza del prodotto che per la finitura dello stesso.

Si presuppone che l'investimento da effettuare per questa attrezzatura in materiale composito avrà senso se il numero dei pezzi da trattare sarà congruo ai volumi per produzioni di serie con cicli produttivi ripetitivi.

La fibra di carbonio è omologata per cicli termici 24h / 24h per molti anni, dalle esperienze applicative si tratta di decenni di lavoro senza deformazioni e flessioni sui piani in appoggio.

Il materiale, quindi, avrà una costanza dimensionale e una omogeneità nel tempo che una attrezzatura in acciaio legato dopo n cicli non potrà garantire per causa degli scorrimenti viscosi che gli acciai subiscono quando sono sottoposti a forti shock termici nel tempo.

Le distorsioni e variazioni dimensionali causati dallo scorrimento viscoso modificheranno la geometria dei piani che si fletteranno, ne consegue che i pezzi non potranno avere una qualità costante nel tempo e si dovrà considerare un percentuale di scarto delle matasse in AISI304.

Vantaggi	Acciai Legati	CFC & OFC
Volume di produzione per ciclo	1	3,6
Vita utile media in anni	2	10
Deformazione bobine da trattare	si	no
Scarti	20%	0%
Risparmio energetico per matassa	1	2,5

Fig.T.11. Tabelle riportante valori comparativi tra carica tradizionale e carica ibrida

Sotto riportati vi sono i calcoli di un ipotetico risparmio economico applicato ad un lotto di produzione di medio / piccole dimensioni.

Dati di Calcolo

- Lotto economico: 10.000 pezzi
- Costo ciclo di produzione: 1.000 €
- Costo carica in Acciaio Legato: 5.000 €
- Costo carica in CFC ibrida: 50.000 €
- Durata carica in Acciaio Legato tipo "Inconel": 2 anni
- Durata carica in materiale composito ibrido: 10 anni

- No. cicli al giorno: 4

Calcolo Economico

Determinare la quantità, il costo e il tempo dei cicli che occorrono per la produzione di 10.000 pezzi.

- 1) Calcolo del numero di cicli occorrenti con carica in acciaio legato
 $10.000 / 20 = 500$ cicli
- 2) Calcolo del numero di cicli occorrenti con carica in materiale composito ibrido
 $10.000 / 72 = 138,8 \rightarrow 139$ cicli
- 3) Calcolo del costo produzione con carica acciaio legato
 $500 \times 1.000 = 500.000$ €
- 4) Calcolo del costo produzione con carica in materiale composito ibrido
 $139 \times 1.000 = 139.000$ €
- 5) Calcolo del tempo impiegato con l'utilizzo della carica acciaio legato
 $500 / 4 = 125$ giorni
- 6) Calcolo del tempo impiegato con l'utilizzo della carica in materiale composito ibrido
 $139 / 4 = 34,75 \rightarrow 35$ giorni

Vantaggi economici

- Risparmio di soldi:

$$500.000 - 139.000 = 361.000 \text{ €}$$

- Risparmio di tempo:

$$125 - 35 = 90 \text{ giorni}$$

- Risparmio materiale di scarto:

$$20\% \text{ di } 10.000 \rightarrow 10.000 \times 0,2 = 2.000 \text{ pezzi}$$

Riassumendo, l'utilizzo della carica in materiale composito ibrido al posto di quella in acciaio legato permette di ultimare la produzione con più di 360.000 € di risparmio, 90 giorni in anticipo e azzerando il materiale di scarto, tutto questo ottenendo un prodotto di maggiore qualità.

Bibliografia

La tesi è stata redatta prendendo spunto da documenti interni:

- Schunk, riguardante i materiali compositi
www.schunk-group.com
- Ipsen, riguardante i forni sottovuoto
www.ipsen.com

Altri documenti di studio per lo sviluppo della tesi sono stati:

- ToyoTanso, documentazioni tecniche riguardante fibra di carbonio
www.toyotanso.com
- NeoNikel, documentazioni tecniche riguardanti acciai legati
www.neonikel.com
- Documentazione su fibra di carbonio
https://thesis.unipd.it/bitstream/20.500.12608/44515/1/Mazzaroli_Guiglielmo.pdf